

Health Community Lab

“Nuove Competenze per i Professionisti della Cura. Il caso della Scuola in Ospedale”

REPORT

Questo documento è parte del progetto *PNRR The Tuscany Health Ecosystem, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU*. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi.

Progetto: PNRR THE - Tuscany Health Ecosystem

Ambito: Spoke 10 - Population Health, Subproject 4 - Community engagement and social innovation for health and well-being of individual and territories

Finanziamento: Unione europea - Next Generation EU

CUP: B83C22003920001

Data di pubblicazione: Novembre 2025

Ringraziamenti

Un sentito ringraziamento è rivolto all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e alla Fondazione Andrea Bocelli per la partecipazione alle attività implementate e per il sostegno alla ricerca scientifica. Tale supporto, formalizzato mediante accordi e convenzioni specifiche, è stato essenziale per indagare il ruolo dell'educazione in ambito sanitario.

Responsabile scientifico: Mario Biggeri, Università degli Studi di Firenze

Redatto da: Vanna Boffo, Università degli Studi di Firenze¹

Debora Daddi, Università degli Studi di Firenze²

Marco Ceccarelli, Università degli Studi di Firenze³

¹ Vanna Boffo, Professoressa Ordinaria di Pedagogia Generale e Sociale presso l'Università degli Studi di Firenze, è Direttrice del Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia dal 2021. Si occupa di educazione degli adulti con riferimento ai temi delle professionalità educative e alla formazione nei luoghi di lavoro. Coordina il Board LEAA del Programma di Ricerca PNRR Age-It ed è Direttrice del Corso di perfezionamento "La Scuola in Ospedale. Formare i professionisti dell'educazione, della scuola, della cura". Email: vanna.boffo@unifi.it ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6502-2484>

² Debora Daddi, PhD, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia dell'Università degli Studi di Firenze, si occupa di educazione degli adulti e active ageing. E' la responsabile della segreteria organizzativa del Corso di perfezionamento "La Scuola in Ospedale. Formare i professionisti dell'educazione, della scuola, della cura". Email: debora.daddi@unifi.it ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5643-329X>

³ Marco Ceccarelli è Dottorando di Ricerca PNRR in Scienze della Formazione e Psicologia, XXXIX Ciclo, presso il Dipartimento Forlilpsi dell'Università degli Studi di Firenze. È attualmente socio junior della Società Italiana di Pedagogia (SIPed) e socio corrispondente del Centro Italiano di Ricerca Pedagogica (CIRPed). Il suo lavoro di ricerca dottorale mira ad indagare il ruolo di leadership pedagogica nei contesti sanitari. Il percorso dottorale prevede un periodo di tirocinio semestrale presso l'AOU Meyer di Firenze, seguito dal soggiorno estero di studio e ricerca presso l'Universidad Complutense di Madrid. Email: marco.ceccarelli@unifi.it ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-6327-9013>

Executive Summary

Il presente report illustra le attività e i risultati dell'Health Community Lab (HCL) "La Scuola in Ospedale", un dispositivo di ricerca, formazione e intervento sviluppato nell'ambito dello Spoke 10 "Population Health" del progetto Tuscany Health Ecosystem (THE) - PNRR.

L'iniziativa nasce dalla necessità di superare una concezione settoriale della pedagogia nei luoghi di cura, promuovendo un'integrazione sistematica della dimensione educativa all'interno del continuum assistenziale pediatrico. In un contesto in cui la cura è sempre più orientata a un approccio olistico bio-psico-sociale, il progetto si è posto l'obiettivo di formare nuove competenze per i professionisti, sostenendo il rapporto strategico tra ospedale, scuola, famiglia e territorio.

La metodologia adottata si è basata su un approccio di ricerca-azione e co-creazione (*Living Lab*), che ha coinvolto attivamente stakeholder chiave quali l'Università di Firenze (FORLILPSI), l'AOU Meyer, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e l'Andrea Bocelli Foundation.

L'HCL è consistito nella progettazione e l'erogazione di tre edizioni (2023-2025) del Corso di Perfezionamento Post-Laurea "La Scuola in Ospedale", che ha formato 81 professionisti e 24 studenti universitari.

I risultati principali, emersi da un'analisi che ha integrato metodi quantitativi (questionari basati su framework ANVUR TECO-D) e qualitativi (osservazione etnografica, commenti ai questionari, analisi narrative e autobiografiche), evidenziano un livello di soddisfazione dei partecipanti eccezionalmente elevato e in costante crescita. Ancora più importante, l'analisi qualitativa ha validato il modello come un'esperienza di apprendimento trasformativo, capace di generare un "cambiamento di sguardo" e un impatto concreto sulle pratiche professionali quotidiane.

Il progetto ha validato empiricamente un modello formativo efficace e ha agito come un laboratorio di innovazione sociale, consolidando una comunità di pratiche riflessive e dimostrando come la pedagogia rappresenti un sapere strategico per l'umanizzazione della cura. Il principale valore aggiunto risiede nell'aver innescato un processo di empowerment tra i partecipanti e aver gettato le basi per l'evoluzione del corso in un Master Universitario di I livello dall'a.a. 2025-2026, sistematizzando un percorso di alta formazione per la definizione della figura di professionista della cura e delle relative competenze.

Key Messages

1. Obiettivo Spoke – Prototipo

- Costruire un modello di formazione per la cura integrata

È stato progettato, testato e validato un percorso di alta formazione (Corso di Perfezionamento evoluto in Master) che struttura una filiera di professionisti con competenze pedagogiche avanzate. Questo modello dimostra che l'educazione e la formazione sono processi strategici e necessari per potenziare l'efficacia della cura medico-sanitaria, sostenendo il coordinamento tra ospedale, scuola, famiglia e territorio.

2. Obiettivo Spoke - Coinvolgimento della comunità

- Creare sinergie e reti strategiche.

L'HCL ha agito come un catalizzatore, rafforzando la collaborazione multi-stakeholder (Università, Sanità, Scuola, Terzo Settore) attraverso la co-progettazione e la disseminazione di una cultura della cura educativa. Sono state create sinergie a livello nazionale e internazionale, posizionando il modello come un punto di riferimento e promuovendo una rete accademica e professionale dedicata alla pedagogia ospedaliera.

3. Obiettivo Spoke – Verso un Sistema di Assistenza Integrato

- Supportare gli attori del sistema scolastico ed educativo.

Il percorso formativo ha fornito a docenti, educatori e operatori sanitari strumenti concreti per migliorare i processi relazionali in contesti di cura complessi. Promuovendo modelli di riflessività multi-professionale (es. pratiche autobiografiche), il progetto ha agito come leva per la crescita dei servizi integrati, sostenendo il benessere dei professionisti e la loro capacità di agire come agenti di cambiamento all'interno delle organizzazioni.

Indice dei contenuti

1. Introduzione	6
1.1 Descrizione e Obiettivi	6
1.2 Struttura dell'HCL	8
1.3. Popolazione Target	10
2. Contesto dell'iniziativa e fase preliminare	14
2.1 Analisi del contesto socio-sanitario	14
2.2 Fondamenti teorici e analisi della letteratura	16
3. Metodologia HCL	18
3.1. Impianto metodologico	18
3.2. Fasi di ricerca	20
3.3 Tecniche e strumenti	26
4. Risultati della Fase Co-creativa	31
4.1 I risultati della fase co-creativa dell'HCL Corso di Perfezionamento "La Scuola in Ospedale. Formare i professionisti dell'educazione, della scuola, della cura"	31
4.2 La voce dei partecipanti: evidenze dal questionario di valutazione	32
4.3 Fase valutativa. "Il quinto modulo lo facciamo noi" come esperienza di valutazione e apprendimento collaborativo	33
4.4 Avvio Master I livello 2025-2026	33
4.5 Ricerca "Le dimensioni emotive nei contesti organizzativi socio-sanitari"	34
5. Risultati della Valutazione	36
5.1 Analisi Quantitativa Comparata: Tendenze e Variazioni nel Gradimento e nell'Impatto Percepito	36
5.2 Analisi qualitativa comparata delle narrazioni: voci, significati e processi di apprendimento trasformativo	41
6. Conclusioni	44
6.1. La validazione empirica di un modello formativo trasformativo	44
6.2. Implicazioni epistemologiche e politiche: la Pedagogia come sapere strategico per l'umanizzazione della Cura	47
6.3 Limiti della ricerca e prospettive future: verso la sistematizzazione del modello	47
Bibliography	49

1. Introduzione

1.1 Descrizione e Obiettivi

L'Health Community Lab (HCL) "La Scuola in Ospedale" si configura come un dispositivo di ricerca, formazione e intervento volto a promuovere l'integrazione sistematica della dimensione pedagogico-educativa all'interno del continuum assistenziale pediatrico.

Il Tuscany Health Ecosystem e l'Health Community Lab

Il *Tuscany Health Ecosystem (THE)* è un progetto di ricerca promosso dalla **Regione Toscana e da tutti gli Atenei toscani**, tra cui l'Università degli Studi di Firenze, finanziato dal MUR (Ministero dell'Università e Ricerca) attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, Missione 4, Componente 2, CUP B83C22003920001). Il THE è stato **articolato in 10 macro-temi di ricerca**, affidati agli spoke, tutti legati a tematiche di scienze della vita. In particolare, lo spoke 10 è stato denominato "Population Health". Gli Atenei e gli enti pubblici e privati partecipanti allo spoke 10 (Scuola Superiore Sant'Anna, Università degli Studi di Firenze, Università di Pisa, Università di Siena, Università degli Stranieri di Siena, Dedalus spa) hanno avuto come obiettivo quello di **integrare metodi e strumenti per migliorare la capacità di implementare le innovazioni che verranno introdotte nei prossimi anni nel nostro servizio sanitario**, soprattutto attraverso il coinvolgimento della popolazione e della comunità.

Il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa (DISEI), insieme al Dipartimento di Architettura (DIDA), al Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI), al Dipartimento di Scienze della Salute (DSS), hanno condotto ricerche nell'ambito di "*Community engagement and social innovation for health and well-being of individual and territories*" sviluppando la metodologia dell'**Health Community Lab (HCL)**, ovvero uno spazio collaborativo che coinvolge cittadini, istituzioni, imprese e università per **co-creare soluzioni innovative dedicate alla salute e al benessere di una comunità o di un territorio**. Nell'ambito del progetto ogni HCL sviluppato ha sperimentato la metodologia in contesti diversi, testando in modo mirato alcune parti del processo. Gli HCL hanno quindi permesso di **verificare e raffinare la metodologia attraverso casi concreti**, pur trattandosi di **applicazioni parziali**, circoscritte a specifici ambiti, problemi o temi di intervento.

Il presente contributo analizza il percorso di co-progettazione formativa realizzato nell'ambito di tale HCL, il quale rappresenta l'evoluzione di un modello di collaborazione pluriennale, formalizzato per la prima volta nel 2015 attraverso una convenzione tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria (AOU) Meyer e il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell'Università degli Studi di Firenze (Boffo, 2022).

Il progetto si inserisce nel più ampio programma di ricerca Tuscany Health Ecosystem (THE), finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma *Next Generation EU* – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), specificamente all'interno dello Spoke 10. Il coordinamento scientifico e organizzativo dell'HCL è affidato al Dipartimento di

Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) dell'Ateneo fiorentino, che ha consolidato negli anni una sinergia strategica con l'AOU Meyer e l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Toscana (Boffo, 2022).

La finalità precipua del progetto è la promozione di un paradigma di cura olistico, orientato alla tutela del benessere bio-psico-sociale del minore degente e del suo nucleo familiare. Tale obiettivo viene perseguito attraverso lo sviluppo di profili professionali inediti e la coltivazione di competenze specifiche, funzionali a integrare le prestazioni sanitarie con una prospettiva pedagogica e a potenziare il lavoro di rete con i diversi attori del territorio.

Il presente HCL si è sostanziato nella progettazione, implementazione e valutazione del Corso di Perfezionamento Post-Laurea "La Scuola in Ospedale. Formare i professionisti dell'educazione, della scuola, della cura", giunto alla sua terza edizione. Il corso si prefigge di fornire strumenti avanzati per lo sviluppo della professionalità pedagogico-educativa e organizzativa nei contesti di cura pediatrici e nella collaborazione con il territorio, mediante l'impiego di metodologie didattiche fondate sull'apprendimento riflessivo (Mezirow, 2016; Schön, 1993) e sulla pratica autobiografica (Demetrio, 1996; Boffo & Benelli, 2024).

Gli obiettivi principali del Corso sono stati indirizzati a:

- Formare in chiave critico-riflessiva e autoriflessiva (Siegel & Hartzell, 2005) una figura professionale qualificata che si occupi di progettazione didattica ed educativo-formativa con lo scopo di affrontare i contesti ospedalieri ad alto tasso di complessità.
- Sviluppare competenze narrativo-educative (Cambi, 2002), in chiave diagnostica e prognostica, di professionisti dei settori pubblici e privati, con particolare riferimento ai contesti della scuola e della cura educativa e sanitaria con l'obiettivo di incrementare il benessere complessivo dei diversi contesti operativi.

In una prospettiva di crescente professionalizzazione e sostenibilità formativa, e in risposta a una specifica istanza emersa dai partecipanti, il Corso di Perfezionamento evolverà in Master Universitario di I livello a decorrere dall'anno accademico 2025-2026.

Componente del Progetto	Obiettivi Specifici	Metodologia e Strumenti	Attori Coinvolti	Risultati Chiave / Prodotti
Framework Generale del Progetto	Integrare la dimensione pedagogica nel continuum assistenziale pediatrico. Sviluppare nuovi profili professionali e competenze per unire sanità e territorio. Promuovere un	Approccio ecologico, socio-costruttivista e critico-trasformativo. Mixed Methods Research (MMR) che combina indagine qualitativa e quantitativa. Paradigma del Living Lab basato su innovazione	Dipartimento FORLILPSI (Università di Firenze), AOU Meyer, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Andrea Bocelli Foundation.	Creazione di un modello di collaborazione multi-stakeholder; Sviluppo di un modello formativo di matrice pedagogica; Impulso a sinergie nazionali e internazionali

	approccio olistico al benessere bio-psico-sociale del minore e della famiglia.	aperta e co-creazione.	Beneficiari: Professionisti della cura e dell'educazione, studenti universitari, pazienti pediatrici e famiglie.	nel campo della pedagogia ospedaliera.
HCL Corso di Perfezionamento "La Scuola in Ospedale"	Formare professionisti dell'educazione, della scuola e della cura. Fornire strumenti per sviluppare la professionalità pedagogica in contesti pediatrici. Approfondire l'analisi biografica e autobiografica (Lifelong Learning). Acquisire metodi di progettazione per contesti ad alta complessità.	Approccio basato sull'apprendimento riflessivo e trasformativo. Modalità didattica mista (blended) con lezioni online e laboratori in presenza. Strumenti: E-tivity, laboratori di co-progettazione, questionari di valutazione (basati su indicatori ANVUR Teco-D).	Erogatori: Docenti universitari (area pedagogica, psicologica, medica). Partecipanti: Docenti di ogni ordine e grado, educatori, operatori sanitari, studenti di corsi di laurea magistrale in ambito pedagogico e formativo.	3 edizioni del corso erogate (2023-2025). Formazione di 81 professionisti e 25 studenti universitari. Sviluppo di un modello formativo validato che evolverà in Master di I livello dall'a.a. 2025-2026.

Tabella 1 - Matrice riassuntiva dell'HCL "Nuove Competenze per i Professionisti della Cura. Il caso della Scuola in Ospedale"

1.2 Struttura dell'HCL

L'architettura organizzativa dell'HCL si fonda su un modello di collaborazione *multi-stakeholder* che, in coerenza con il paradigma della Quadrupla Elica (Etzkowitz e Leydesdorff, 2000), coinvolge attivamente enti e organizzazioni provenienti dal settore accademico (Università di Firenze), sanitario (AOU Meyer), istituzionale-educativo (Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana) e del privato sociale (Andrea Bocelli Foundation). Questa struttura, tipica dei *Living Lab*, favorisce un processo di co-creazione e innovazione aperta, integrando la ricerca scientifica di livello micro e meso-macro con l'alta formazione. La governance del progetto assicura un approccio sistemico, formalizzato in parte attraverso specifici protocolli d'intesa che ne regolano le attività.

Fase dell'HCL	Attività di creazione del prototipo	Attori coinvolti			
		Attori pubblici	Attori privati	Enti di ricerca	Società civile
Fase preliminare	Ideazione	x	x	x	x
	Analisi di contesto e pianificazione	x	x	x	
Fase Implementativa	Progettazione	x	x	x	
Fase di valutazione	Erogazione/ Diffusione	x	x	x	
	Valutazione	x	x	x	x
	Mantenimento	x	x	x	x

Tabella 2 - stakeholder coinvolti nelle fasi dell'Health Community Lab (elab da Larisz et al. 2023).

Categoria Stakeholder	Attore Specifico	Ruolo nel Progetto
Università e Ricerca	Università degli Studi di Firenze (Dipartimento FORLILPSI)	Detiene la responsabilità della progettazione scientifica e didattica, della direzione del Corso di Perfezionamento e del dottorato, e delle attività di ricerca, valutazione e disseminazione dei risultati.
Sanità	Azienda Ospedaliero-Universitaria (AOU) Meyer	Costituisce il principale contesto operativo, partner di co-progettazione e sede di laboratori e tirocini. Il suo "Family Center" funge da punto di contatto per la continuità assistenziale e il supporto alle famiglie.
	AOU Pisa e AOU Siena	Enti coinvolti in iniziative di collaborazione per l'approfondimento e la condivisione di buone pratiche e modelli organizzativi relativi alle scuole in ospedale.

	Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS	Partner strategico in iniziative di disseminazione e confronto a livello nazionale.
Istituzioni Scolastiche	Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Toscana	Partner istituzionale chiave per la co-organizzazione di eventi, la promozione del percorso formativo e la direzione della scuola in ospedale.
	Scuole Polo Regionali Infanzia, Primaria, Secondaria I e II grado	I rispettivi dirigenti hanno partecipato a iniziative di sensibilizzazione e disseminazione del modello attraverso seminari, convegni, oltre ad essere i principali referenti istituzionali per la Scuola in Ospedale in Toscana.
Terzo Settore e Fondazioni	Andrea Bocelli Foundation	Ente filantropico partner che contribuisce allo sviluppo del rapporto tra ospedale, scuola e comunità da una prospettiva educativa.
	Cooperativa Arca	La ludoteca, inaugurata nel 2009 e rinominata nel 2017 Ludobiblio, in seguito a una più stretta integrazione fra l'attività di letture e conservazione libraria con l'attività ludica, è un luogo educativo all'interno dell'AOU Meyer. La cooperativa ha partecipato attivamente nella formazione dei corsisti.

Tabella 3 - Matrice riassuntiva Stakeholder HCL

1.3. Popolazione Target

Le iniziative dell'HCL si rivolgono a una popolazione *target* eterogenea, che include primariamente docenti ospedalieri e non di ogni ordine e grado, insieme a professionisti della cura educativa, psicologica e sanitaria.

Il Corso di Perfezionamento, durante i tre anni di implementazione, ha visto la partecipazione di 81 professionisti (personale scolastico, educatori, operatori sanitari, psicologi, amministrativi e volontari) e 24 studentesse universitarie di corsi di laurea

magistrale in “Scienze della Formazione Primaria”, “Scienze Pedagogiche, Management della Formazione per lo sviluppo sostenibile” (LM 57/85) e “Dirigenza scolastica e pedagogia per l'inclusione” (LM 50) che hanno svolto contemporaneamente o successivamente un periodo trimestrale di tirocinio presso l'AOU Meyer.

La fascia di età maggiormente rappresentativa oscilla tra i 40 e i 57 anni (50%) mentre gli under 40 sono il 25% del totale. La maggior parte dei partecipanti (75%) proviene dal mondo della scuola. Solo 6 partecipanti di 81 totali appartengono al genere maschile, ovvero il 7,4%. Tale valore, tuttavia, indica un incremento nella rappresentanza maschile rispetto alla prima edizione 2022- 2023 in cui era iscritto un solo uomo tra le 27 persone totali.

L'analisi demografica e professionale dei partecipanti al Corso di Perfezionamento, condotta attraverso le tre edizioni, restituisce l'immagine di un'utenza tuttavia complessa e stratificata, la cui composizione non solo valida la pertinenza della proposta formativa ma ne costituisce essa stessa un elemento qualificante. L'eterogeneità del gruppo d'aula si configura, infatti, non come un dato casuale, ma come il risultato tangibile dell'approccio metodologico dell'HCL, che mira a federare professionalità diverse attorno a un nucleo comune di competenze pedagogiche e di cura.

Figura 1 - Percentuale partecipanti suddivisi per età .

Pur in presenza di una chiara e significativa prevalenza di figure professionali afferenti al contesto scolastico, la diversità dei ruoli, dei settori di provenienza e delle fasce anagrafiche dei partecipanti delinea un autentico ecosistema di apprendimento, un crocevia dove si incontrano e dialogano saperi, esperienze e prospettive differenti, arricchendo il percorso di apprendimento. Questo microcosmo formativo rispecchia fedelmente l'obiettivo del progetto di superare la settorializzazione degli interventi educativi e sanitari, promuovendo una cultura ed un modello improntati all'integrazione.

Figura 2 - Percentuale partecipanti suddivisi per professione

I dati aggregati relativi alle tre edizioni analizzate (a.a. 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025) indicano che la figura del docente costituisce il nucleo fondamentale del bacino d'utenza, rappresentando circa i due terzi del totale dei corsisti. Sebbene si registri una fluttuazione nella rappresentanza annuale (55% nella prima edizione, 85% nella seconda e 60% nell'ultima), la consistente partecipazione del corpo docente può essere interpretata come un indicatore di un bisogno formativo specifico e ampiamente diffuso all'interno del sistema educativo nazionale. Tale adesione evidenzia una crescente consapevolezza che la funzione docente trascende la mera trasmissione di contenuti disciplinari per incorporare una più complessa e articolata dimensione di cura educativa, la quale richiede competenze relazionali e pedagogiche avanzate.

Parallelamente a questa consolidata tendenza, si osserva una progressiva evoluzione e diversificazione dei partecipanti. Il percorso formativo attrae non soltanto professionisti con un'esperienza consolidata, ma anche un numero crescente di giovani in formazione, in particolare studenti di corsi di laurea magistrale ad indirizzo pedagogico e formativo. Questa coorte emergente rappresenta un bacino potenziale per lo sviluppo di quei nuovi profili professionali che il progetto si prefigge di promuovere. La loro interazione in aula con figure di elevata *seniority* professionale innesca un proficuo processo di apprendimento intergenerazionale. Questa coabitazione di generazioni diverse all'interno del medesimo spazio formativo genera un contesto di mutuo apprendimento altamente produttivo. Le attività didattiche a carattere laboratoriale e di gruppo, centrali nell'impianto metodologico del corso, diventano così lo spazio privilegiato per l'attivazione di dinamiche di mentorato informale e per la negoziazione di nuove prospettive, arricchendo in modo significativo l'esperienza formativa sia a livello individuale sia collettivo.

La distribuzione anagrafica dei partecipanti si configura come una seconda dimensione di rilevanza strategica. Fatta eccezione per la partecipazione delle studentesse dei corsi magistrali, i dati delle ultime due edizioni 2023-2024 e 2024-2025 evidenziano una significativa concentrazione di iscritti nelle fasce d'età più mature, con il 70% dei partecipanti di età compresa tra 45 e 67 anni. Tale dato suggerisce che il corso intercetta un'esplicita esigenza di *lifelong learning* da parte di professionisti con una solida esperienza, i quali ricercano nel percorso un'occasione di aggiornamento, di sistematizzazione delle pratiche e di riflessione critica sul proprio agire professionale.

Assume infine un valore strategico la partecipazione di professionisti afferenti al settore sanitario (8%), psicologico (3%), ai servizi sociali (4%) ed educativi (8%). La presenza, seppur minoritaria, di tali figure è risultata fondamentale per facilitare un dialogo tra la cultura sanitaria e quella pedagogica, validando l'assunto della trasversalità delle competenze relazionali e di cura che costituiscono il fulcro del corso.

2. Contesto dell'iniziativa e fase preliminare

2.1 Analisi del contesto socio-sanitario

L'analisi del contesto socio-sanitario in cui si iscrive la professionalità educativo-pedagogica in ambito pediatrico richiede un approccio multilivello, capace di integrare la cornice normativa internazionale, le specificità dei modelli nazionali ed europei, e le dinamiche operative di contesti di eccellenza come l'Azienda Ospedaliero-Universitaria (AOU) Meyer. Tale disamina è propedeutica alla comprensione delle sfide sistemiche e delle opportunità emergenti che definiscono lo spazio di azione e la configurazione di un ruolo pedagogico avanzato, inteso come funzione strategica per la promozione di una cura olistica e per la garanzia della continuità dei percorsi di vita di bambini e adolescenti affetti da patologie.

Il fondamento etico e giuridico di qualsiasi intervento in ambito pediatrico risiede nel quadro normativo internazionale, il cui pilastro è la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (CRC), adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1989. Questo trattato, che vanta il più alto numero di ratifiche a livello globale, stabilisce principi inalienabili che orientano le politiche e le prassi socio-sanitarie. Tra questi, spiccano l'articolo 3, che sancisce l'interesse superiore del minore come considerazione preminente in ogni decisione che lo riguardi insieme a un *corpus* di articoli che tutelano diritti fondamentali e interconnessi: il diritto alla vita e allo sviluppo (art. 6), il diritto alla salute e all'accesso ai servizi sanitari (art. 24), il diritto a un'istruzione di qualità (art. 28 e 29) e il diritto al gioco (art. 31). La CRC non si limita a enunciare diritti, ma impone agli Stati ratificanti l'obbligo di armonizzare le proprie normative e di implementare misure concrete per la loro attuazione, istituendo inoltre un meccanismo di monitoraggio attraverso il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia. Questo quadro universale afferma in modo inequivocabile che la cura del bambino malato non può essere disgiunta dalla tutela del suo percorso di crescita e apprendimento, configurando salute ed educazione come dimensioni integrate di un unico diritto alla persona.

A livello europeo, questi principi sono stati recepiti e ulteriormente specificati attraverso documenti programmatici che hanno progressivamente umanizzato il contesto ospedaliero. La Carta europea dei bambini degenti in ospedale (1986) rappresenta un documento pionieristico, esortando a considerare l'ospedalizzazione solo come ultima risorsa e a garantire condizioni di degenza adeguate all'età del minore, quali il ricovero in strutture pediatriche, la presenza costante dei genitori e l'accesso a spazi ludici e di studio. Su questa scia si colloca la Carta di EACH (*European Association for Children in Hospital*) del 1993, che si configura come il documento di riferimento a livello continentale, delineando raccomandazioni precise per orientare le attività degli ospedali pediatrici in linea con i principi della CRC. Un contributo fondamentale proviene anche dal mondo associativo dei professionisti dell'educazione, con la Carta di HOPE (*Hospital Organisation of Pedagogues in Europe*) del 2000, elaborata da docenti, pedagogisti e ricercatori del settore. Questo documento, nato dalla prassi e dalla riflessione della comunità pedagogica, non solo riafferma il diritto all'istruzione per i minori ospedalizzati, ma promuove attivamente la collaborazione, lo scambio di buone pratiche e la professionalizzazione degli insegnanti ospedalieri a livello europeo.

L'urgenza di un ripensamento del ruolo della pedagogia nei contesti di cura emerge, pertanto, da una profonda transizione paradigmatica che investe le scienze della salute. Il

superamento del modello biomedico tradizionale, focalizzato quasi esclusivamente sulla dimensione biologica della malattia, ha lasciato spazio a un approccio bio-psico-sociale, che riconosce l'interconnessione tra stato fisico, benessere psicologico e contesto sociale della persona (OMS, 1948). In questa cornice, la salute non è più definita come semplice assenza di malattia, ma come uno stato di completo benessere che include la capacità del soggetto di partecipare attivamente alla vita sociale e di perseguire il proprio progetto di vita (WHO, 2016).

Il panorama italiano in questo ambito si caratterizza per l'obiettivo strategico, sancito a livello di Sistema Sanitario Nazionale (SSN), di realizzare una piena integrazione tra assistenza ospedaliera e territoriale, nota come continuità assistenziale ospedale-territorio. Questa esigenza nasce dalla transizione epidemiologica verso una maggiore prevalenza di patologie croniche e complesse, che richiedono percorsi di cura prolungati e frammentati tra diversi *setting* assistenziali. Per superare tale frammentazione, il sistema promuove strumenti quali i Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA), le reti cliniche integrate e le "cure intermedie". In questo quadro, la Regione Toscana ha implementato un modello specifico attraverso l'istituzione delle Agenzie di Continuità Ospedale-Territorio (ACOT), *équipe* multiprofessionali che operano per gestire le dimissioni complesse, coordinando l'accesso al *setting* di cura più appropriato. All'interno di questo sistema sanitario, il diritto all'istruzione per i minori malati è garantito attraverso il servizio di Scuola in Ospedale (SIO) e di Istruzione Domiciliare (ID). La SIO, nata da esperienze episodiche e progressivamente istituzionalizzata, è oggi un servizio che nel 2024/2025 ha servito quasi 60.000 studenti in 257 sezioni ospedaliere. La gestione e il coordinamento del servizio sono affidati a una Rete di 19 scuole polo regionali, che hanno il compito di condividere buone pratiche, promuovere la formazione e dialogare con il Ministero e gli Uffici Scolastici Regionali (USR), al fine di garantire omogeneità ed efficacia al servizio.

Lo studio di caso dell'AOU Meyer di Firenze permette di analizzare in profondità l'implementazione di questi principi in un contesto di eccellenza. Il Meyer ha tradotto la filosofia della cura olistica e della centralità della famiglia in strutture e servizi concreti. Ne è un esempio emblematico il *Family Center* "Anna Meyer", una struttura innovativa che funge da punto nevralgico per l'accoglienza, la continuità assistenziale, il supporto psicologico e sociale, la mediazione linguistico-culturale, l'ospitalità e le relazioni con il pubblico. Il *Family Center* integra al suo interno servizi fondamentali, ponendo la famiglia al centro del processo di cura sin dal primo momento e superando la frammentazione dell'esperienza di accoglienza. Al suo interno opera il Servizio di Continuità Assistenziale Ospedale-Territorio (UCOT), che si configura come l'interfaccia strategica tra l'ambito ospedaliero e il territorio, gestendo la condivisione di informazioni, coordinando le cure, organizzando incontri multiprofessionali e promuovendo la formazione dei *caregiver* per la gestione a domicilio.

Il modello sanitario contemporaneo, come delineato anche dal PNRR, si sta spostando verso una "sanità di iniziativa" o "medicina di prossimità"⁴. Questo paradigma implica un'azione proattiva dei professionisti, chiamati a intercettare i bisogni delle persone attraverso reti multi-professionali e servizi integrati che garantiscano la continuità della cura tra ospedale e territorio. Tale evoluzione trasforma il ruolo del paziente da fruitore passivo ad

⁴ Il Decreto Ministeriale 71/2022, approvato il 21 aprile 2022, definisce i nuovi modelli e gli standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in risposta alle linee guida PNRR sulla Salute.

attore consapevole della propria salute, ampliando la concezione stessa di salute per includere, oltre alla dimensione biologica, anche quelle psicologica e sociale.

In questa cornice, l'educazione assume un valore aggiunto strategico. Le competenze educative diventano essenziali per promuovere l'apprendimento, la crescita e lo sviluppo delle persone, favorendo processi di *empowerment* che mirano a costruire un benessere duraturo. L'implementazione di sistemi di qualità⁵ nel settore ha infatti messo in luce la necessità di un approccio olistico che integri le competenze tecniche della *Evidence Based Medicine* con quelle umanistiche e relazionali delle *Medical Humanities* e della *Narrative Based Medicine*.

La scuola in ospedale emerge come un esempio paradigmatico di questa sinergia. Essa rappresenta un elemento di normalizzazione in un contesto eccezionale, fungendo da snodo di coordinamento tra diverse figure professionali e istituzioni. La sua funzione non si esaurisce nella semplice erogazione di un servizio didattico, ma si configura come un modello di cura centrato sulla persona, creando un ponte tra l'ospedale e il proprio contesto di origine.

2.2 Fondamenti teorici e analisi della letteratura

Al cuore di questo modello si colloca il costrutto polisemico di "cura" (Mortari, 2006; Boffo & Togni, 2023) che la presente ricerca assume come crocevia concettuale e asse paradigmatico del discorso pedagogico. L'approccio epistemologico che sottende il presente progetto di ricerca-azione si radica in una profonda riconsiderazione del costrutto di "cura", interpretato non più come mero atto tecnico-sanitario o come semplice prestazione assistenziale, ma come una complessa e multidimensionale categoria pedagogica. Questa prospettiva, pur fondandosi sulle sue antiche matrici filosofiche – dall'ideale platonico di una formazione integrale della persona all'analitica esistenziale heideggeriana che pone il *Sorge* (la cura) come struttura fondamentale dell'Esserci – intende focalizzarsi sulle sue più recenti e feconde declinazioni all'interno delle scienze umane, sociali e sanitarie. L'obiettivo di questa disamina è di argomentare come il "prendersi cura" costituisca il fondamento di un agire educativo autentico, la cui implementazione sistematica si rivela di importanza cruciale, se non imprescindibile, in contesti di elevata vulnerabilità esistenziale quale è l'ospedale pediatrico (Boffo, 2022).

In tale ambiente, la condizione di malattia e l'esperienza dell'ospedalizzazione non rappresentano unicamente una sfida clinica, ma una profonda frattura biografica per il bambino e il suo nucleo familiare (Demetrio, 1996), un evento critico che interrompe la traiettoria di sviluppo e minaccia l'integrità della persona nella sua totalità bio-psico-sociale. È proprio in questa fessura esistenziale che la pedagogia trova il suo spazio elettivo di intervento, non come disciplina ancillare alla medicina, ma come sapere strategico capace di orientare l'intera organizzazione sanitaria verso un modello di cura autenticamente olistico.

La pedagogia ospedaliera contemporanea, superando la sua originaria missione di garantire la mera continuità didattica, si propone oggi come una disciplina di frontiera, un sapere

⁵ La Legge 502/92 ha segnato un punto di svolta nell'ambito della sanità italiana, introducendo il concetto di qualità come elemento fondamentale del Servizio Sanitario Nazionale. Da allora, il percorso verso l'eccellenza assistenziale è stato costante, trovando nel PNRR un nuovo acceleratore. Grazie alle risorse e alle riforme previste dal Piano, la qualità in sanità si arricchisce di nuovi strumenti e obiettivi, puntando a un'assistenza sempre più centrata sul paziente e sui suoi bisogni.

critico e trasformativo che mira a "curare l'ambiente di cura", promuovendo contesti relazionali, organizzativi e culturali in cui ogni bambino-paziente possa continuare a sentirsi ed essere riconosciuto primariamente come una persona in crescita, un soggetto attivo del proprio percorso di vita e di apprendimento.

La transizione paradigmatica che ha investito le scienze della salute negli ultimi decenni ha progressivamente eroso le fondamenta del modello biomedico tradizionale, centrato quasi esclusivamente sulla patologia, sulla sua eziologia e sul suo trattamento farmacologico o chirurgico. A questo approccio riduzionista, che tende a oggettivare il paziente, astraendolo dal suo contesto di vita, si è contrapposto con sempre maggior vigore il modello bio-psico-sociale, il quale riconosce la salute e la malattia come esito di una complessa interazione di fattori biologici, psicologici e socio-culturali. Questa visione olistica ha aperto le porte a una riconsiderazione profonda del concetto stesso di cura. Si è così affermata una distinzione semantica e concettuale cruciale, particolarmente evidente nella lingua italiana, tra il "curare" (*to cure*) e il "prendersi cura" (*to care*) (OMS, 1948). Mentre il primo termine rimanda a un'azione prevalentemente tecnica, specialistica e riparativa, finalizzata alla rimozione della malattia e al ripristino di una condizione di normalità fisiologica, il secondo evoca una postura esistenziale, un atteggiamento globale che si rivolge alla persona nella sua interezza e irripetibile unicità. Il "prendersi cura" non si esaurisce nell'efficacia della prestazione sanitaria, ma si sostanzia nella qualità della relazione che si instaura tra il curante e il curato. È un agire che implica ascolto, empatia, responsabilità, sollecitudine e rispetto; è un processo che non si focalizza unicamente sul "guarire dal male", ma sul "promuovere il bene" della persona, anche quando la guarigione clinica non risulta possibile.

Da questo solido fondamento teorico, che sancisce la centralità di un approccio olistico e relazionale alla salute, si sviluppa il campo specifico della Pedagogia Ospedaliera (PO). La Pedagogia Ospedaliera, quale settore specialistico della Pedagogia, ha intrapreso il suo percorso evolutivo agli albori del XX secolo, manifestando i suoi primi interventi in risposta alle esigenze dei minori vittime dei conflitti bellici, ricoverati nei contesti sanitari e, frequentemente, orfani, successivamente alla Seconda Guerra Mondiale. In quel frangente, viene palesandosi l'esigenza di un personale sanitario che esuli dalle prestazioni assistenziali basilari, promuovendo un approccio integrato verso l'infanzia che sia finalizzato non solo al sostentamento e alle cure mediche, ma anche ad interventi educativi e alla soddisfazione di bisogni quali la socializzazione e la costruzione di legami affettivi.

3. Metodologia HCL

3.1. Impianto metodologico

Il quadro metodologico generale si radica in un paradigma ecologico (Bronfenbrenner, 2002), socio-costruttivista e critico-trasformativo (Del Gobbo, 2018), e si avvale di un approccio di ricerca *evidence-based* che integra metodi qualitativi e quantitativi, noto come *Mixed Methods Research* (MMR) (Creswell & Clark, 2018). Questa scelta ha permesso di esplorare la complessità del fenomeno con maggiore profondità, combinando la ricchezza dei dati narrativi con la robustezza dei dati numerici, attraverso un processo di triangolazione che ha rafforzato la validità dei risultati. La metodologia portante che ha animato l'intero HCL è stata quella della ricerca-azione (Trincherò, 2004), un processo ciclico di pianificazione, azione, osservazione e riflessione, finalizzato non solo a comprendere la realtà in esame, ma a migliorarla attivamente in collaborazione con gli attori coinvolti.

Il progetto si è posto l'obiettivo di rispondere a un bisogno formativo specifico e ampiamente diffuso tra i professionisti della scuola e della cura ovvero l'acquisizione di competenze relazionali, pedagogiche e organizzative avanzate per operare in contesti ad alta complessità quali sono gli ospedali pediatrici. La domanda iniziale, pertanto, non si è limitata alla formazione educativo-pedagogica dei professionisti ospedalieri, ma ha incluso la promozione di una cultura dell'integrazione tra il sistema sanitario, quello scolastico e la comunità territoriale, sviluppando profili professionali inediti capaci di fungere da catalizzatori di questa sinergia.

Lo sviluppo di un modello di competenze per la professionalità pedagogica che opera in ambito sanitario richiede un quadro teorico multifattoriale, che integri la definizione delle competenze chiave (*core competencies*) con approcci pedagogici di tipo riflessivo e trasformativo.

Al fine di garantire rigore metodologico alla valutazione e alla riprogettazione del corso, è stato adottato come *framework* di riferimento il progetto nazionale TECO-D Pedagogia⁶, promosso dall'ANVUR (2017). L'iniziativa, definendo i contenuti *core* del percorso di studi attraverso un'analisi collaborativa e sistematica del contenuto testuale delle Schede Uniche Annuali (SUA) di diverse università, fornisce una metodologia validata per l'individuazione delle competenze fondamentali attese in un laureato. Questo processo ha portato alla definizione di sei Obiettivi Formativi Finali (OFF), articolati in trenta Obiettivi Formativi Specifici (OFS) secondo i Descrittori di Dublino, che coprono aree cruciali quali:

1. Costrutti e teorie per interpretare gli eventi educativi e formativi e sviluppare l'identità professionale.
2. Metodologia della ricerca e analisi della domanda formativa nei contesti sociali e organizzativi.
3. Modelli di progettazione nei diversi contesti sociali e organizzativi.

⁶ Il progetto Teco-D Pedagogia è parte del Progetto Teco (Test sulle Competenze) promosso dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (Anvur). Esso è nato con l'obiettivo di "costruire indicatori che riflettano le competenze acquisite dagli studenti universitari del 1° e 3° anno delle lauree triennali" (Anvur, 2017, p. 2). Tale rilevazione è coordinata a livello nazionale da Anvur. Il mandato assegnato al Gruppo Teco-D Pedagogia è stato identificato nella definizione delle conoscenze e competenze che un laureando deve aver raggiunto al termine degli studi in coerenza con quanto dichiarato nella Scheda Unica Annuale (SUA) del Corso di studio di appartenenza. Il progetto è centrato sulla elaborazione di contenuti core del Corso di laurea (CdL) di Scienze dell'educazione e della formazione appartenente alla classe L19 e ad esso hanno preso parte docenti di dieci Corsi di laurea di nove Università italiane.

4. Dinamiche relazionali e situazionali nei diversi contesti educativi e formativi.
5. Metodi e tecniche per lo sviluppo e la facilitazione dei processi di apprendimento.
6. *Management* delle organizzazioni educative e formative.

Tale approccio assicura che la formazione sia ancorata a un insieme di risultati di apprendimento condivisi e riconosciuti, elemento cruciale per la costruzione di un'identità professionale coerente in un ambito specialistico come quello della cura pediatrica.

Il modello si concretizza in un approccio pedagogico che è al contempo *human-centered* (centrato sulla persona) e orientato all'apprendimento riflessivo e trasformativo. Ciò si allinea con i principi delle linee guida degli *HCL* (vedi capitolo 3), che pongono l'essere umano al centro del processo di progettazione, tenendo conto dei suoi bisogni e delle sue potenzialità.

L'impianto formativo è pensato per favorire una pratica riflessiva, come concettualizzata da Donald Schön (1993), in cui i professionisti imparano a pensare criticamente le proprie azioni (*reflection-in-action*) e a ristrutturare continuamente le situazioni complesse e incerte tipiche dei contesti ad alta complessità. Strumenti come le *e-tivity* e la redazione di autobiografie professionali, impiegati nell'*HCL* "La Scuola in Ospedale", fungono da dispositivi di apprendimento autoriflessivo, stimolando i partecipanti ad analizzare il proprio vissuto e la complessità delle relazioni interpersonali e dell'etica della cura. Il percorso promuove, inoltre, un apprendimento trasformativo, secondo la teorizzazione di Jack Mezirow (2016), incoraggiando i partecipanti a mettere in discussione critica i propri assunti e le proprie prospettive di significato per favorire una comprensione più profonda e un cambiamento duraturo nella propria visione e pratica professionale. Questo processo mira a sviluppare quelle *life skills* essenziali per gestire le transizioni e le sfide della vita personale e professionale, trasformando i professionisti in agenti sociali capaci di una riflessione continua sull'esperienza.

L'intero impianto organizzativo si iscrive nel paradigma della Quadrupla Elica (*Quadruple Helix*), che orienta le dinamiche collaborative dell'*HCL* (vedi capitolo 3). Tale modello postula che l'innovazione e la risoluzione efficace dei problemi possano emergere dall'interazione dinamica di quattro attori chiave della società: accademia (università ed enti di ricerca), istituzioni pubbliche (enti governativi e sanitari), industria (imprese) e società civile (terzo settore, associazioni e cittadini). Nel contesto de "La Scuola in Ospedale", questo si traduce in una collaborazione sinergica tra l'università (Dipartimento FORLILPSI), le istituzioni sanitarie (AOU Meyer), il sistema scolastico (Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana) e il terzo settore (Andrea Bocelli *Foundation*). Questo approccio multi-attoriale garantisce che il modello di competenze non sia un mero esercizio accademico, ma venga co-creato e validato attraverso un dialogo continuo tra ricerca, *policy* e pratica professionale. La co-creazione è intesa come un processo partecipativo "spesso" e forte, che facilita lo scambio di idee, la discussione e l'azione collettiva, promuovendo la "padronanza" delle soluzioni (*ownership*) e la costruzione di comunità resilienti (Betti et al, 2023). In questo ecosistema di apprendimento, dove la conoscenza viene generata e validata tramite l'azione condivisa, si favorisce la creazione di una comunità di apprendimento, in cui i partecipanti collaborano per acquisire nuove conoscenze e competenze in un ambiente di supporto reciproco. La figura professionale che ne deriva è così dotata non solo di saperi disciplinari, ma anche delle competenze trasversali necessarie per operare efficacemente all'interno di ecosistemi organizzativi complessi e per contribuire alla creazione di percorsi di cura integrati e realmente centrati sulla persona.

Che cos'è la co-creazione?

La co-creazione è un approccio basato sulla **collaborazione attiva tra una pluralità di attori interessati** (Vargas et al., 2022), finalizzato alla **risoluzione creativa di problematiche condivise** (McCaffrey et al., 2025; Messiha et al., 2023). Tale processo si sviluppa lungo tutte le fasi dell'iniziativa, dall'esplorazione e identificazione di bisogni o criticità, fino alla progettazione, implementazione e valutazione di soluzioni o interventi (Betti & Biggeri, 2023; Bigger et al., 2025).

Negli ultimi anni, la co-creazione ha acquisito crescente rilevanza nel contesto del rafforzamento dei sistemi sanitari. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nella strategia globale per i servizi sanitari integrati 2016-2026, promuove attraverso il coinvolgimento di governi, fornitori di servizi e cittadini, un processo di co-creativo per lo sviluppo di servizi sanitari integrati e *people-centered* (OMS, 2015). La co-creazione assume quindi un ruolo centrale in questo ambito, poiché **le sfide affrontate dai sistemi pubblici contemporanei, spesso caratterizzati da una crescente complessità sociale, richiedono il coinvolgimento attivo di una vasta gamma di attori sociali nella governance pubblica** (Torfing & Ansell, 2021).

3.2. Fasi di ricerca

Il disegno di ricerca e di intervento che caratterizza l'HCL si fonda, pertanto, su un impianto metodologico complesso e stratificato, che integra paradigmi teorici, strategie di indagine e pratiche formative in un processo ciclico e ricorsivo, finalizzato non solo alla produzione di nuova conoscenza, ma anche alla trasformazione dei contesti professionali e organizzativi indagati. L'approccio generale si radica profondamente nel paradigma dell'apprendimento riflessivo e trasformativo, come teorizzato e sviluppato da Donald Schön (1993) e Jack Mezirow (2016), e si sostanzia in un impianto eminentemente *human-centered* che pone al centro del processo i bisogni, le esperienze e le prospettive dei partecipanti, considerati non come meri oggetti di studio, ma come co-ricercatori e protagonisti attivi del proprio percorso formativo. La metodologia adottata non è un protocollo lineare e predefinito, ma un processo dinamico che si è evoluto nel corso delle tre annualità del progetto, nutrendosi costantemente dei dati emergenti dalla ricerca sul campo e dal monitoraggio delle attività formative. Tale processo può essere articolato, a fini esplicativi, in un modello ciclico composto da quattro fasi interdipendenti: una fase preliminare di analisi dei bisogni e della letteratura, una fase di co-creazione e progettazione degli interventi, una fase di implementazione e sperimentazione sul campo, e infine una fase di sintesi e valutazione continua che alimenta un nuovo ciclo di analisi e riprogettazione.

La prima fase, di natura preliminare e analitica, ha costituito il fondamento empirico e teorico su cui si è innestata l'intera architettura del progetto. Questa tappa iniziale ha incluso un'approfondita e sistematica analisi della letteratura scientifica di riferimento, i cui esiti sono stati dettagliati nella sezione precedente (cfr. Sezione 2), volta a mappare lo stato dell'arte della pedagogia ospedaliera e a identificare i costrutti teorici più pertinenti per orientare l'indagine.

Figura 3 - Fasi di ricerca.

Parallelamente, è stata condotta un'accurata analisi dei bisogni formativi dei professionisti della cura e dell'educazione che operano in contesti pediatrici attraverso il framework TecOD precedentemente illustrato. Tale analisi non è stata un'azione *una tantum*, ma un processo ricorsivo. Il disegno stesso del Corso di Perfezionamento nell'anno accademico 2023-2024, ad esempio, è il risultato diretto di una rimodulazione dell'offerta basata sull'analisi dei dati di monitoraggio raccolti durante la prima edizione (a.a. 2022-2023). I *feedback* dei partecipanti avevano, infatti, evidenziato con chiarezza la necessità di alleggerire il carico formativo, in particolare riducendo il numero di incontri in presenza per renderlo più sostenibile per professionisti già gravati da impegni lavorativi intensi. Questa triangolazione di fonti – letteratura scientifica, *feedback* dei partecipanti e osservazione etnografica – ha consentito di costruire una solida base di evidenze per una progettazione formativa e di ricerca realmente ancorata ai bisogni del contesto.

La seconda fase, dedicata alla co-creazione e alla progettazione, rappresenta il cuore pulsante dell'approccio *Living Lab* adottato dal progetto. Coerentemente con questo paradigma, la progettazione degli interventi non è stata un processo calato dall'alto dal gruppo di ricerca accademico, ma un'attività dialogica e collaborativa che ha coinvolto attivamente tutti gli *stakeholder* chiave. La definizione degli obiettivi, dei contenuti e delle metodologie del percorso formativo, così come delle iniziative di disseminazione, è avvenuta in stretta sinergia con i partner istituzionali, in particolare l'AOU Meyer, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e l'Andrea Bocelli *Foundation*. Questo approccio partecipativo si è esteso, in modo ancora più radicale, ai partecipanti stessi del corso, i quali sono stati costantemente considerati "attori" del processo educativo e protagonisti della ricerca. In risposta ai risultati emersi dal monitoraggio della prima edizione, la seconda (a.a. 2023/2024) è stata oggetto di una significativa rimodulazione del calendario e dei contenuti, al fine di rispondere in modo più puntuale alle esigenze manifestate. I temi affrontati, pur

mantenendo un *focus* centrale sulla pedagogia in contesti di cura, sono stati affinati per approfondire specifiche aree di interesse.

Inoltre l'attività di apprendimento o *E-tivity* proposta a conclusione del IV modulo dell'edizione 2024-2025 si è andata sviluppando all'interno di una modalità laboratoriale. "Il quinto modulo lo facciamo noi!" ha consistito proprio in un'esperienza di co-progettazione simulata all'interno del Corso di perfezionamento in cui i partecipanti, divisi in piccoli gruppi, sono stati chiamati a progettare un ipotetico quinto modulo integrativo dei contenuti già proposti e quindi ulteriormente migliorativo degli *output* formativi. La dimensione dell'autoriflessività e autobiografia è stata ulteriormente stimolata dalla ricerca condotta dalla Prof.ssa AnnaMaria Di Fabio⁷ concernente le "dimensioni emotive nei contesti organizzativi socio-sanitari" che si è sviluppata attraverso la somministrazione, nelle fasi iniziale e finale del Corso di Perfezionamento, di questionari mirati alla lettura della componente emotivo-motivazionale all'interno di percorsi professionali e di vita. L'integrazione della ricerca della Professoressa Di Fabio all'interno del Corso di Perfezionamento ha permesso di sperimentare un approccio innovativo alla formazione, che ha valorizzato la dimensione emotiva, promuovendo lo sviluppo di competenze trasversali come l'autoriflessione e la metodologia di ricerca autobiografica. Il risultato maggiormente significativo della fase di progettazione è senza dubbio stata la co-creazione e pianificazione di un Master di I livello per l'anno accademico 2025-2026 insieme ai partner istituzionali dell'HCL.

La terza fase, di implementazione e sperimentazione, rappresenta il momento in cui il disegno progettuale si è tradotto in azione concreta. Questa fase coincide temporalmente con l'erogazione delle tre edizioni del Corso di Perfezionamento (svoltosi tra febbraio e settembre degli anni 2023, 2024 e 2025). L'organizzazione didattica del corso si è caratterizzata per una modalità mista (*blended*), scelta per coniugare i vantaggi della formazione a distanza con l'insostituibile valore dell'interazione in presenza. Il percorso ha alternato lezioni frontali *online* in modalità sincrona, che hanno permesso di coinvolgere docenti e partecipanti da diverse aree geografiche e di approfondire i contenuti teorici, a laboratori esperienziali in presenza, concepiti come spazi di sperimentazione pratica, di confronto e di costruzione di una comunità di apprendimento. Il percorso è stato strutturato in quattro moduli tematici, ciascuno dei quali comprendeva sessioni formative a distanza (solitamente tre) e un laboratorio intensivo in presenza. Le attività didattiche si sono concentrate nelle giornate di sabato per agevolare la partecipazione dei professionisti lavoratori, con un calendario distribuito nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e settembre. I laboratori in presenza si sono svolti in luoghi significativi, alternando le aule del Dipartimento Forlilpsi dell'Università di Firenze, a sottolineare la matrice accademica del percorso, e i locali dell'AOU Meyer, per favorire un contatto diretto con il contesto di cura oggetto di studio. È stato stabilito un obbligo di frequenza differenziato (70% per gli incontri a distanza, 80% per quelli in presenza) per garantire la continuità e la serietà del percorso formativo.

Alla luce dei risultati emersi dal monitoraggio di valutazione e gradimento della prima edizione del Corso di perfezionamento dell'anno accademico 2022-2023, che ha inteso intercettare in *itinere* i principali bisogni dei partecipanti, sono stati realizzati un minor

⁷ Anna Maria Di Fabio (Livorno, 1964) è Professoressa Ordinaria di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni (M-PSI 06) presso il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell'Università degli Studi di Firenze e delegata del Rettore alla consulenza psicologica per l'orientamento e *job placement*.

numero di incontri in presenza insieme ad una rimodulazione del calendario di insegnamenti. Nello specifico, i temi affrontati durante l'edizione hanno avuto come finalità:

- Riconoscere il valore formativo delle strategie didattiche incentrate sulla relazione educativa che supportano le pratiche in contesti di cura medico-sanitaria per l'infanzia e per l'adolescenza (Baldacci, 2004).
- Approfondire l'analisi biografica e autobiografica in ottica di *Lifelong Learning* (Federighi, 2000), con particolare attenzione al mondo degli adulti, all'educazione informale e alle *Embedded and Trasformative Learning*.
- Conoscere le principali teorie narratologiche con particolare riferimento alle scienze umane e sociali.
- Acquisire metodi e tecniche per la pianificazione didattica, educativa e pedagogica nelle situazioni ad alto tasso di complessità ecologico-ambientale (Hannan & Freeman, 1989; Senge, 1990).
- Utilizzare, con finalità educativa, i principali strumenti della ricerca qualitativa nei contesti professionali (Trincherò, 2004).
- Approfondire il valore sistemico e inclusivo delle pratiche narrative/biografiche/autobiografiche nei contesti organizzativi (Tronto, 1993), con particolare riferimento ai luoghi delle fragilità sociali, economiche e psico-fisiche.

Come è possibile evincere dalla Tabella 3, il Corso si è articolato su un livello multidisciplinare, vedendo coinvolte le professionalità medica e psicologica, pur prevedendo la prevalenza di una specifica matrice pedagogica. Sono stati svolti 4 moduli, ognuno comprendente 3 sessioni formative a distanza ed 1 in presenza. I moduli proposti hanno voluto approfondire i livelli micro, meso e macro della professionalità educativo-pedagogica in contesti pediatrici.

MODULI E INSEGNAMENTI	SSD	CFU
Professioni educative, scolastiche e di cura: Metodologie e metodi biografici e autobiografici		6
La relazione educativa nelle professioni di cura: un tema di educazione degli adulti (parte I)	PAED-01/A	2
Psicologia della malattia pediatrica	PSIC-02/A	1
Narrazione e ricerca autobiografica	PAED-01/A	2
Medicina narrativa e cura delle professioni	PAED-01/A	1
Relazioni educative e didattica formativa nei contesti scolastici e sanitari		6
E-learning e didattica nei contesti scolastici e sanitari	PAED-02/A	1
Progettazione formativa nei contesti scolastici	PAED-01/A	1
Digitale e disabilità	PAED-02/A	1

Risorse relazionali: il rapporto tra medici e insegnanti nei contesti ospedalieri	MEDS-20/A	1
Valutazione dei sistemi scolastici e di apprendimento	PAED-02/B	1
Biografie e pratiche autobiografiche per l'apprendimento in ambito scolastico e sanitario	PAED-01/A	1
Ecologie dei processi organizzativi in ambito sanitario		6
La relazione educativa nelle professioni di cura: un tema di educazione degli adulti (parte II)	PAED-01/A	1
Pedagogia dell'innovazione nei contesti sanitari	PAED-01/A	2
Ecosistema formativo e la valutazione di sistema	PAED-02/B	2
Dimensioni emotive nei contesti organizzativi socio-sanitari (parte I)	PSIC-03/B	1
Progettare la formazione nei contesti scolastici e sanitari		6
La relazione educativa nelle professioni di cura: un tema di educazione degli adulti (parte III)	PAED-01/A	1
Psicologia della disabilità: progettare l'inclusione a scuola	PSIC-02/A	2
La scuola, la comunità e la salute	PAED-01/B	2
Dimensioni emotive nei contesti organizzativi socio-sanitari (parte II)	PSIC-03/B	1
Totale CFU didattica frontale		24
Prova finale		1
Totale		25

Tabella 4 - Moduli e insegnamenti edizione 2024/2025

A conclusione di ogni modulo formativo, è stata condotta da tutti i partecipanti una *Etivity* da 4 differenti docenti intervenute nello svolgimento del Corso. Ogni *Etivity* è stata pensata e proposta come strumento di apprendimento autoriflessivo.

Il Modulo I, intitolato "Professioni educative, scolastiche e di cura: metodologie e metodi biografici e autobiografici", ha avuto l'obiettivo di gettare le fondamenta teoriche e metodologiche del percorso. Ha mirato a fornire ai partecipanti una solida comprensione dei fondamenti epistemologici delle metodologie biografiche e autobiografiche, dotandoli degli strumenti per costruire narrazioni e utilizzare le storie di vita come dispositivo di conoscenza, di intervento e, soprattutto, di riflessione sulla propria pratica professionale e sul proprio vissuto personale in relazione alla cura dell'altro. L'*Etivity* conclusiva di questo modulo, in linea con l'approccio esperienziale, ha richiesto a ogni partecipante di ideare e realizzare un curriculum della propria attività professionale per immagini, utilizzando uno dei modelli di narrazione presentati per mettere in luce competenze, conoscenze e abilità in una forma creativa e non convenzionale, attivando un profondo processo autoriflessivo. Come *Etivity* è stata proposta ad ogni partecipante l'ideazione e la realizzazione di un curriculum dell'attività professionale per immagini che potesse mettere in evidenza le competenze, gli aspetti di conoscenza e di abilità, pur facendo riferimento a uno dei modelli di narrazione presentati all'interno del modulo.

Il Modulo II, “Relazioni educative e didattica formativa nei contesti scolastici e sanitari”, ha spostato il focus sulle competenze pratiche di gestione delle dinamiche interpersonali e di progettazione didattica. Gli obiettivi hanno spaziato dall'acquisizione di competenze per la gestione efficace delle relazioni educative, allo sviluppo di capacità di progettazione di interventi didattici innovativi e inclusivi, con un'attenzione specifica all'uso delle tecnologie digitali per la disabilità e alla promozione della collaborazione interprofessionale tra insegnanti, medici e operatori sanitari. In questo modulo è stata centrale la riflessione sulla valutazione dei sistemi scolastici e degli approcci didattici. *L'Etivity* proposta ha richiesto ai partecipanti di lavorare in gruppo per individuare le aree di competenza e i comportamenti professionali attesi relativi allo standard professionale del *well-being*⁸, un esercizio pratico per tradurre un concetto teorico complesso in indicatori osservabili e applicabili al proprio contesto lavorativo.

Il percorso formativo che compone il Modulo III “Ecologie dei processi organizzativi in ambito sanitario” ha inteso proporre una visione integrata e multidisciplinare delle dinamiche organizzative e relazionali che caratterizzano il mondo socio-sanitario. L'obiettivo è stato fornire ai professionisti della cura gli strumenti necessari per comprendere e intervenire all'interno e sui processi organizzativi, promuovendo un approccio centrato sulla persona e sull'innovazione, anche tecnologica-digitale. Questo modulo ha introdotto i concetti chiave delle ecologie organizzative, analizzando le interazioni tra i diversi attori (pazienti, operatori, istituzioni) e i fattori ambientali che influenzano i processi di cura. Sono state esplorate le culture organizzative e i modelli di *leadership* all'interno delle strutture sanitarie. *L'Etivity* proposta in tal sede ha riguardato la redazione di un'autobiografia professionale, secondo linee guida ispirate alla metodologia scientifico-accademica.

Infine, l'ultimo Modulo previsto, il Modulo IV, concernente la progettazione formativa nei contesti scolastici e sanitari si è concentrata sulla progettazione di percorsi formativi personalizzati centrati sui bisogni e le potenzialità delle persone, così come delle ultime innovazioni didattiche, con particolare attenzione all'utilizzo di metodologie attive e collaborative. L'elaborato finale del percorso formativo è consistito nella redazione di un poster scientifico rappresentativo dell'autobiografia professionale.

La quarta e ultima fase, di sintesi e valutazione, non è da intendersi come un momento conclusivo, ma come un processo trasversale e continuo che ha permeato l'intero progetto. La valutazione è stata concepita in una duplice accezione: in itinere e finale. A conclusione di ogni singolo modulo, è stata condotta un'attività sistematica di monitoraggio e valutazione attraverso la somministrazione di questionari anonimi rivolti ai partecipanti. In totale, durante i tre anni di implementazione del Corso di Perfezionamento, sono stati somministrati 243 questionari relativi ai 4 differenti moduli formativi. La costruzione di tali strumenti non è stata casuale, ma si è basata su un solido *framework* scientifico (vedi paragrafo 3.1 del presente report): gli indicatori di valutazione sono stati mutuati e adattati dal progetto nazionale Teco-D Pedagogia, promosso dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR). La scelta di questo modello ha garantito rigore metodologico e comparabilità dei dati.

⁸ Castoldi M. (2011). *Progettare per competenze. Percorsi e strumenti*, Roma: Carocci.; Galliani L. (2015). *L'agire valutativo. Manuale per docenti e formatori*, Torino: Sei.

Figura 4 - Descrizione fasi della ricerca

L'analisi dei risultati ha seguito un approccio misto, combinando l'elaborazione quantitativa dei dati numerici provenienti dai questionari (es. scale *Likert* di gradimento) con un'approfondita analisi qualitativa dei commenti aperti lasciati dai partecipanti e dei prodotti elaborati durante le *Etivity*. Questa triangolazione metodologica ha permesso di ottenere una valutazione ricca e multidimensionale, capace di cogliere non solo il livello di soddisfazione, ma anche l'impatto trasformativo del percorso sulla consapevolezza, sulle competenze e sulla pratica professionale dei partecipanti, fornendo al contempo preziose indicazioni per i successivi cicli di miglioramento del progetto.

3.3 Tecniche e strumenti

L'architettura metodologica del progetto HCL si sostanzia in un repertorio poliedrico e integrato di tecniche e strumenti di indagine, accuratamente selezionati in coerenza con il paradigma di riferimento della *Mixed Methods Research* (MMR). La scelta di un approccio multi-metodo non risponde a una logica di mero eclettismo, bensì a una precisa esigenza epistemologica: quella di affrontare la complessità intrinseca dell'oggetto di studio – il ruolo della pedagogia nei contesti di cura pediatrici – attraverso una pluralità di lenti interpretative, capaci di illuminarne le diverse sfaccettature. In linea con i principi della triangolazione metodologica, l'impiego sinergico di strumenti quantitativi e qualitativi è stato finalizzato a garantire una maggiore robustezza e validità dei risultati, permettendo di corroborare, approfondire e, talvolta, mettere in discussione i dati emergenti da ciascun canale di rilevazione. Tale impianto consente di superare i limiti intrinseci di ogni singolo approccio, combinando l'ampiezza e la generalizzabilità dei dati numerici con la profondità e la ricchezza contestuale delle narrazioni e delle esperienze individuali. Il processo di ricerca e di intervento si è dunque avvalso di una "cassetta degli attrezzi" metodologica diversificata,

in cui ogni strumento è stato impiegato con una finalità specifica, contribuendo a comporre un mosaico conoscitivo complesso e multidimensionale.

Sebbene l'orientamento prevalente del progetto sia di natura qualitativa ed esplorativa, la componente quantitativa ha svolto un ruolo cruciale e insostituibile, in particolare nella fase di monitoraggio sistematico del Corso di Perfezionamento e nella valutazione oggettiva di specifici costrutti. Lo strumento principe di questa linea di indagine è stato il questionario strutturato, impiegato secondo una logica di rilevazione continua (*in itinere*) e finale.

La progettazione dei questionari di gradimento e di valutazione, somministrati ai partecipanti al termine di ogni modulo formativo, non è stata lasciata all'improvvisazione, ma si è ancorata a un solido e validato *framework* scientifico nazionale. Gli indicatori e le dimensioni di analisi sono stati, infatti, mutuati e adattati dal progetto TECO-D Pedagogia, promosso dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR). La scelta di questo modello ha garantito un elevato livello di rigore metodologico, allineando la valutazione del corso a standard nazionali e permettendo di focalizzare l'attenzione su sei obiettivi formativi finali, considerati qualificanti per il profilo professionale dell'educatore e del pedagogo. Tali obiettivi – che spaziano dalla padronanza di costrutti e teorie per l'interpretazione degli eventi educativi, alla metodologia della ricerca, dai modelli di progettazione alla gestione delle dinamiche relazionali, fino ai metodi per la facilitazione dell'apprendimento e al management delle organizzazioni – hanno costituito la griglia concettuale attraverso cui è stato possibile misurare l'efficacia percepita del percorso formativo. La somministrazione, avvenuta tramite piattaforma *online* per garantire l'anonimato e facilitare la compilazione, ha permesso di raccogliere dati quantitativi su larga scala, analizzati attraverso procedure di statistica descrittiva per mappare le tendenze, calcolare le frequenze delle risposte e identificare le medie di gradimento relative a ogni singolo insegnamento e attività laboratoriale.

Oltre alla funzione valutativa, il questionario è stato impiegato come strumento diagnostico. Un esempio paradigmatico è rappresentato dalla ricerca sulle "dimensioni emotive nei contesti organizzativi socio-sanitari", integrata nel percorso formativo. In questo caso, la somministrazione di specifici questionari validati in fase iniziale e finale del corso ha permesso di misurare l'evoluzione di costrutti emotivo-motivazionali nei partecipanti, fornendo dati quantitativi sull'impatto trasformativo dell'esperienza formativa non solo sulle competenze tecniche, ma anche sulla sfera della consapevolezza di sé e della gestione emotiva. L'analisi quantitativa, dunque, non è stata concepita come un fine in sé, ma come un fondamentale anello del ciclo di ricerca-azione del progetto: i suoi risultati hanno fornito una base di evidenze oggettive per la rimodulazione continua dell'offerta formativa, orientando le scelte progettuali delle edizioni successive e garantendo un processo di miglioramento costante e fondato sui dati.

L'architettura dell'indagine empirica dell'HCL è rappresentato dall'impiego di un articolato set di tecniche qualitative, finalizzate a esplorare in profondità il vissuto dei professionisti, a comprendere le culture organizzative e a far emergere i significati che gli attori attribuiscono alla propria esperienza.

Categoria Metodologica	Strumento / Tecnica	Scopo Principale	Applicazione Specifica nel Progetto HCL	Prodotti / Dati Generati
Approccio Generale	Mixed Methods Research (MMR)	Integrare metodi quantitativi e qualitativi per una comprensione olistica e per la triangolazione dei dati.	Utilizzato come paradigma guida per l'intera architettura della ricerca, combinando dati numerici (questionari) con dati narrativi (autobiografie, poster, commenti, osservazione partecipante).	Un'analisi complessa e multidimensionale e che garantisce maggiore robustezza e validità ai risultati.
Indagine Quantitativa	Questionario Strutturato	Monitorare sistematicamente il Corso di Perfezionamento; Valutare l'efficacia formativa e e apprenditiva riferita ai costrutti Tecodi	Somministrato online al termine di ogni modulo del corso. Utilizzo di indicatori validati dal progetto ANVUR TECO-D Pedagogia.	Dati numerici (medie di gradimento, frequenze), analisi statistiche descrittive, misurazione dell'impatto trasformativo.
Esplorazione Qualitativa	Osservazione Partecipante	Comprendere e valutare le dinamiche ed i processi formativi innescati dalla partecipazione al Corso di Perfezionamento	Condotta durante l'espletamento delle tre edizioni del Corso di Perfezionamento (2022-2023, 2023-2024, 2024-2025)	Note di campo dettagliate, descrizioni etnografiche, comprensione profonda e contestualizzata delle sessioni formative.
	Metodi Narrativi e Autobiografici (E-tivity)	1. (Pedagogico): Stimolare l'apprendimento riflessivo e la costruzione dell'identità professionale. 2. (Ricerca): Raccogliere dati diretti sui processi di sensemaking	Proposti al termine di ogni modulo del corso (es. curriculum per immagini, autobiografia professionale). I prodotti sono stati utilizzati come materiale di ricerca.	1. Sensibilizzazione e al ruolo pedagogico in contesti sanitari. 2 Corpus di dati qualitativi per l'analisi e la definizione delle competenze per il professionista

		dei partecipanti.		pedagogico.
Ricerca-Azione / Co-Creazione	Laboratorio di Co-Progettazione	Coinvolgere gli stakeholder come partner nella progettazione Abilitare l'apprendimento e generare conoscenza attraverso l'azione.	Utilizzato sistematicamente con i partner istituzionali per la progettazione del corso. Esempio chiave: attività "Il quinto modulo lo facciamo noi!" con i partecipanti.	Nuove proposte progettuali per il corso - Master di I Livello - , dati qualitativi sui bisogni formativi, processo di <i>empowerment</i> dei partecipanti.

Tabella 5 - Matrice metodologica dell'HCL

Una delle tecniche più immersive e potenti utilizzate è stata l'Osservazione Partecipante, condotta durante l'implementazione delle tre edizioni del Corso di Perfezionamento (2022-2023, 2023-2024, 2024-2025). Questo approccio, di chiara matrice etnografica, ha permesso al ricercatore di "entrare" nel campo di indagine, partecipando alla vita quotidiana dell'organizzazione e osservando le pratiche, le interazioni e le routine dall'interno. Attraverso la stesura di dettagliate note di campo, è stato possibile documentare non solo ciò che gli attori "dicono" di fare, ma anche ciò che "fanno" concretamente, cogliendo gli aspetti taciti, impliciti e non verbali della cultura organizzativa. L'osservazione ha fornito una comprensione contestualizzata e profonda delle dinamiche formative, e delle relative risposte in termini di apprendimento da parte dei partecipanti. Infine, un ruolo di primo piano è stato ricoperto dai metodi narrativi e autobiografici. Questi strumenti hanno avuto una duplice e sinergica funzione: da un lato, sono stati il cuore della metodologia pedagogica del Corso di Perfezionamento; dall'altro, si sono rivelati una preziosa fonte di dati per la ricerca. Le *E-tivity* proposte al termine di ogni modulo – come la creazione di un curriculum per immagini, la redazione di un'autobiografia professionale o la progettazione simulata di un nuovo modulo formativo – sono state concepite come dispositivi di apprendimento riflessivo, volti a stimolare nei partecipanti un processo di analisi critica della propria identità e pratica professionale. Allo stesso tempo, i prodotti di queste attività (i testi, le immagini, i progetti) sono stati raccolti e analizzati in quanto dati qualitativi. L'analisi di questi documenti ha permesso di accedere in modo diretto e non mediato ai processi di *sensemaking* dei partecipanti, di comprendere come hanno integrato i contenuti del corso nei loro schemi di riferimento e di valutare l'impatto trasformativo dell'esperienza formativa sulla loro visione professionale.

Coerentemente con l'approccio *Living Lab* e con i principi della ricerca-azione, il progetto ha fatto ampio uso di pratiche orientate alla co-creazione, volte a coinvolgere attivamente gli *stakeholder* non solo come fonti di informazione, ma come partner nella progettazione e nell'implementazione di soluzioni innovative. Lo strumento principale di questa linea di intervento è stato il Laboratorio di Co-Progettazione.

Questa modalità di lavoro è stata utilizzata sistematicamente nelle fasi di progettazione e riprogettazione del Corso di Perfezionamento, attraverso incontri operativi con i referenti dell'AOU Meyer, dell'USR Toscana e dell'Andrea Bocelli *Foundation*, al fine di garantire la massima aderenza del percorso formativo ai bisogni reali del contesto. Ma l'esempio più

significativo di questa pratica è rappresentato dall'attività "Il quinto modulo lo facciamo noi!", già menzionata come *E-tivity* finale. Questo laboratorio non è stato solo un'esercitazione, ma un autentico *setting* di ricerca-azione, in cui l'atto stesso di co-progettare è diventato un'occasione per generare conoscenza. Analizzando i processi di gruppo, le proposte elaborate e le motivazioni addotte dai partecipanti, è stato possibile raccogliere dati preziosissimi su quali fossero, dal loro punto di vista, le aree di contenuto da potenziare, le metodologie didattiche più apprezzate e le competenze ritenute più urgenti da sviluppare. Il laboratorio di co-progettazione, in questa accezione, sfuma i confini tra formazione, ricerca e intervento: è un dispositivo che abilita l'apprendimento, produce dati per l'analisi e, allo stesso tempo, innesca un processo di *empowerment* e di cambiamento, trasformando i partecipanti in agenti attivi dell'innovazione. L'insieme di queste tecniche e strumenti, sapientemente integrati, ha permesso all'HCL di sviluppare un percorso di indagine rigoroso e al contempo flessibile, capace di adattarsi alla complessità del reale e di perseguire il suo duplice obiettivo: produrre conoscenza scientifica valida e contribuire concretamente al miglioramento delle pratiche di cura e di educazione.

4. Risultati della Fase Co-creativa

La seconda fase dell'HCL, dedicata alla co-creazione e alla progettazione, rappresenta il nucleo operativo dell'approccio metodologico del *Living Lab* adottato dal progetto. Questa fase non si configura come un'azione isolata, bensì come un processo dinamico e dialogico in cui i risultati emersi dalla fase analitica preliminare—l'analisi della letteratura, l'osservazione partecipante e la mappatura dei bisogni formativi—vengono tradotti in interventi formativi, prototipi progettuali e iniziative di ricerca mirate. Coerentemente con un paradigma eminentemente *human-centered* e socio-costruttivista, la progettazione non è stata un processo verticistico calato dal gruppo di ricerca accademico, ma un'attività collaborativa e ricorsiva che ha coinvolto attivamente tutti gli *stakeholder* chiave. In questa cornice, i professionisti della cura e dell'educazione, i partner istituzionali e gli stessi partecipanti ai percorsi formativi sono stati considerati non come meri destinatari, ma come co-ricercatori e protagonisti attivi, attori essenziali nella definizione degli obiettivi, nella modulazione dei contenuti e nella sperimentazione di nuove pratiche. Le attività intraprese in questa fase testimoniano la volontà di superare la tradizionale separazione tra teoria e prassi, tra ricerca e intervento, per dare vita a un ecosistema di apprendimento autentico in cui la conoscenza viene generata e validata attraverso l'azione condivisa. Gli esiti di questa fase, di seguito dettagliati, non sono dunque da intendersi come prodotti finiti, ma come tappe significative di un ciclo di ricerca-azione in continua evoluzione, che alimenta e orienta le successive fasi di implementazione e valutazione.

4.1 I risultati della fase co-creativa dell'HCL Corso di Perfezionamento "La Scuola in Ospedale. Formare i professionisti dell'educazione, della scuola, della cura"

L'architettura formativa del corso è stato il primo risultato del processo di co-creazione che ha coinvolto attivamente i *partner* istituzionali (AOU Meyer, USR Toscana, Andrea Bocelli *Foundation*) e gli stessi partecipanti. La definizione dell'architettura formativa e di ricerca dell'HCL è scaturito, infatti, da un complesso processo di negoziazione e sintesi che ha visto la convergenza delle istanze scientifiche del Dipartimento FORLILPSI con i bisogni operativi espressi dai *partner* strategici, in particolare l'Azienda Ospedaliero-Universitaria (AOU) Meyer, l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Toscana e l'Andrea Bocelli *Foundation*. Questo approccio multi-attoriale ha garantito che gli obiettivi, i contenuti e le metodologie non rimanessero confinati in una dimensione puramente accademica, ma fossero saldamente ancorati alla realtà dei contesti di cura pediatrici e rispondessero a esigenze concrete e sentite dai professionisti sul campo.

La selezione dei temi, pur mantenendo una prevalente matrice pedagogica, ha seguito un principio di multidisciplinarietà, articolandosi in un percorso progressivo che si muove dal livello *micro* della relazione di cura, focalizzato su metodologie autobiografiche e medicina narrativa, al livello *meso* della progettazione didattica inclusiva, attenta alle tecnologie e alla valutazione, fino a giungere al livello *macro* dell'ecologia organizzativa, dedicato all'analisi sistemica e alla leadership nei contesti sanitari. L'impianto metodologico è stato il terreno più fertile per la co-creazione. Abbracciando il paradigma della *Mixed Methods Research* (MMR) e della ricerca-azione, il progetto ha adottato un approccio orientato all'apprendimento riflessivo e trasformativo (Schön, 1993; Mezirow, 2016). La didattica del Corso di Perfezionamento è stata articolata in modalità mista (*blended*), alternando lezioni frontali *online* in modalità sincrona a laboratori esperienziali in presenza. Questa scelta ha permesso di coniugare l'accessibilità della formazione a distanza con l'insostituibile valore dell'interazione diretta e della costruzione di una comunità di pratica (Wenger, McDermott &

Snyder, 2002). Un elemento metodologico qualificante è stato l'uso sistematico delle *E-tivity* al termine di ogni modulo: non semplici esercitazioni, ma veri e propri dispositivi di apprendimento autoriflessivo e di produzione di dati qualitativi per la ricerca.

Parallelamente, la disseminazione dei risultati e delle pratiche sviluppate all'interno dell'HCL non è stata concepita come un'appendice finale del progetto, ma come un'attività strategica e trasversale, intrinsecamente legata alla fase di co-creazione. L'obiettivo non era semplicemente "comunicare" i risultati a un pubblico passivo, ma creare occasioni di dialogo, confronto e sinergia per amplificare l'impatto del progetto e favorire la trasferibilità del modello.

Una delle principali strategie è stata la co-organizzazione di eventi scientifici e formativi in stretta collaborazione con i partner istituzionali. La sinergia con l'USR Toscana e con l'AOU Meyer ha portato alla realizzazione di convegni e laboratori che hanno avuto il duplice scopo di condividere gli esiti della ricerca e di rafforzare la rete accademico-scientifica.

Infine, la disseminazione si è realizzata attraverso la costruzione di sinergie nazionali e internazionali, come lo studio comparativo con il sistema spagnolo e il coinvolgimento di stakeholder a livello nazionale (es. USR Piemonte) ed europeo (esperienze da Francia, Spagna, Austria), posizionando il progetto come un punto di riferimento nel campo della pedagogia ospedaliera.

4.2 La voce dei partecipanti: evidenze dal questionario di valutazione

Un esempio emblematico del carattere iterativo e partecipativo del processo co-creativo è rappresentato dalla rimodulazione del calendario didattico del Corso di Perfezionamento tra la sua prima (a.a. 2022-2023) e la sua seconda edizione (a.a. 2023-2024). Questa riprogettazione non è stata il frutto di una decisione unilaterale del comitato scientifico, ma una risposta diretta e ponderata alle istanze formative emerse dal monitoraggio sistematico della prima edizione. I *feedback* raccolti avevano, infatti, evidenziato con chiarezza una criticità specifica: il carico formativo, in particolare l'elevato numero di incontri in presenza, risultava difficilmente sostenibile per un'utenza composta prevalentemente da professionisti già gravati da intensi impegni lavorativi. La direzione scientifica, in piena coerenza con l'approccio *human-centered* dell'HCL, ha accolto questa istanza come un prezioso dato di ricerca e un'opportunità di miglioramento. Il processo di rimodulazione ha quindi previsto una revisione del calendario con l'obiettivo di ottimizzare il bilanciamento tra attività a distanza e in presenza, prevedendo un minor numero di incontri in presenza per alleggerire il carico logistico e temporale sui partecipanti senza sacrificare la qualità dell'interazione.

Parallelamente, la disseminazione dei risultati e delle pratiche sviluppate all'interno dell'HCL non è stata concepita come un'appendice finale del progetto, ma come un'attività strategica e trasversale, intrinsecamente legata alla fase di co-creazione. L'obiettivo non era semplicemente "comunicare" i risultati a un pubblico passivo, ma creare occasioni di dialogo, confronto e sinergia per amplificare l'impatto del progetto e favorire la trasferibilità del modello.

Una delle principali strategie è stata la co-organizzazione di eventi scientifici e formativi in stretta collaborazione con i partner istituzionali. La sinergia con l'USR Toscana e con l'AOU Meyer ha portato alla realizzazione di convegni e laboratori che hanno avuto il duplice scopo di condividere gli esiti della ricerca e di rafforzare la rete accademico-scientifica.

Infine, la disseminazione si è realizzata attraverso la costruzione di sinergie nazionali e

internazionali , come lo studio comparativo con il sistema spagnolo e il coinvolgimento di stakeholder a livello nazionale (es. Fondazione Gemelli IRCCS, USR Piemonte) ed europeo (esperienze da Francia, Spagna, Austria), posizionando il progetto come un punto di riferimento nel campo della pedagogia ospedaliera.

4.3 Fase valutativa. "Il quinto modulo lo facciamo noi" come esperienza di valutazione e apprendimento collaborativo

L'attività "Il quinto modulo lo facciamo noi!" incarna in modo esemplare la filosofia co-creativa e l'approccio metodologico della ricerca-azione che animano l'HCL. Proposto come *E-tivity* conclusiva del quarto modulo del Corso di Perfezionamento 2023-2024, questo laboratorio è stato una reale esperienza di co-progettazione simulata. Ai partecipanti, suddivisi in piccoli gruppi di lavoro, è stato affidato il compito di progettare un ipotetico quinto modulo formativo, integrativo rispetto ai contenuti già trattati, con l'obiettivo di migliorare ulteriormente gli *output* del corso. Questo dispositivo metodologico ha avuto una duplice e sinergica funzione.

- Dal punto di vista pedagogico, ha rappresentato il culmine di un percorso orientato all'*empowerment*. I partecipanti non sono stati considerati come ricettori passivi di un sapere preconfezionato, ma come professionisti riflessivi e attori competenti, capaci di analizzare criticamente la propria esperienza formativa e di formulare proposte migliorative.
- Dal punto di vista della ricerca, il laboratorio si è rivelato una fonte preziosissima di dati qualitativi. L'analisi dei processi di gruppo e delle tematiche proposte hanno permesso di raccogliere indicazioni dirette sui bisogni formativi percepiti come più urgenti. Sono emerse indicazioni preziose, come la necessità di un maggiore approfondimento dei contenuti relativi alla progettazione e alla co-progettazione e, come già menzionato, il desiderio di un percorso formativo più strutturato, che hanno direttamente informato sia la riprogettazione dell'edizione successiva del corso sia l'avvio di un Master di I livello.

4.4 Avvio Master I livello 2025-2026

Il risultato più significativo e tangibile del processo co-creativo è senza dubbio l'evoluzione del Corso di Perfezionamento in un Master Universitario di I livello, con avvio previsto per l'anno accademico 2025-2026. Questa trasformazione è stata la risposta diretta a una forte domanda di maggiore professionalizzazione emersa dai partecipanti stessi, sia attraverso i questionari di valutazione sia, in modo esplicito, durante l'attività di co-progettazione "Il quinto modulo lo facciamo noi!". L'istanza dei corsisti per un percorso formativo più strutturato e approfondito è stata quindi recepita come un mandato progettuale. La stesura della proposta di Master, avvenuta tra dicembre 2024 e aprile 2025, è stata essa stessa un esercizio di co-progettazione allargata, che ha coinvolto attivamente i partner istituzionali. Attraverso una serie di incontri dedicati, la proposta è stata sviluppata in collaborazione con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. Questo percorso condiviso ha garantito che il nuovo Master rispondesse a una duplice esigenza: da un lato, offrire un percorso più strutturato che possa includere occasioni di tirocinio professionalizzante; dall'altro, elevare lo *status* del percorso formativo, riconoscendo

formalmente a livello accademico la transdisciplinarietà di questa area professionale. Il progetto di Master è stato quindi approvato dal Consiglio del Dipartimento FORLILPSI il 19 marzo 2025, a testimonianza di un percorso istituzionalmente validato.

4.5 Ricerca "Le dimensioni emotive nei contesti organizzativi socio-sanitari"

L'integrazione della ricerca "Le dimensioni emotive nei contesti organizzativi socio-sanitari", condotta dalla Prof.ssa AnnaMaria Di Fabio, all'interno del Corso di Perfezionamento è un ulteriore elemento qualificante del processo co-creativo. Questa iniziativa ha permesso di sperimentare un approccio innovativo alla formazione, in cui il percorso di apprendimento diventa esso stesso un *setting* di ricerca e i partecipanti si trasformano in co-ricercatori della propria esperienza professionale ed emotiva. La metodologia si è basata sulla somministrazione di questionari mirati in fase iniziale e finale del corso, volti alla lettura della componente emotivo-motivazionale all'interno dei percorsi professionali e di vita dei partecipanti. Il valore di questa iniziativa trascende la mera raccolta dati. L'atto stesso di rispondere ai questionari ha funzionato come un potente dispositivo di autoriflessività e autobiografia, stimolando una maggiore consapevolezza di sé e del proprio modo di "stare" nella professione. L'integrazione di questa ricerca ha, quindi, arricchito il percorso formativo su più livelli: ha fornito al gruppo di ricerca dati preziosi per valutare l'impatto profondo del corso, ha dotato i partecipanti di un'occasione strutturata per la riflessione personale e professionale, e ha validato l'assunto che una formazione di alta qualità non può prescindere dalla "cura di chi cura", valorizzando la dimensione emotiva come componente essenziale della competenza professionale.

5. Risultati della Valutazione

La valutazione, all'interno del disegno di ricerca-azione che costituisce la spina dorsale dell'HCL, è stata concepita come un processo organico, ricorsivo e sistematico, finalizzato a generare un *feedback loop* continuo e vitale tra l'azione formativa e la sua ricezione da parte dei partecipanti. In piena coerenza con l'approccio *evidence-based* che ha informato l'intero progetto, la valutazione ha perseguito una duplice e sinergica finalità strategica: da un lato, fornire una solida base di evidenze empiriche per il monitoraggio *in itinere* del Corso di Perfezionamento, permettendo di identificare con rigore i punti di forza e le aree di criticità, e di orientare tempestivamente le successive fasi di riprogettazione in un'ottica di miglioramento continuo; dall'altro, raccogliere e analizzare dati qualitativi e quantitativi sull'impatto trasformativo del percorso, al fine di validare il modello pedagogico proposto e di comprendere in profondità le sue molteplici e complesse ricadute sulla pratica, sulla consapevolezza e sull'identità professionale dei partecipanti.

Indicatori chiave	Risultati quantitativi e qualitativi
<i>N° Edizioni Svolte</i>	3 (Anni 2023, 2024, 2025)
<i>N° Partecipanti Format</i>	105 (di cui 81 professionisti e 24 studenti universitari)
<i>N° Questionari Raccolti</i>	243 (somministrati per la valutazione di ciascuno dei 4 moduli formativi)
<i>Gradimento Medio</i>	91.04%.
<i>Esiti di Impatto trasformativo percepito</i>	<p>L'analisi qualitativa ha validato il modello come un'esperienza di apprendimento trasformativo. Gli esiti principali includono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cambiamento di prospettiva: I partecipanti riportano un "cambiamento di sguardo" e una "nuova consapevolezza" sulla propria professione, descrivendo una "crescita personale oltre che professionale". - Trasferibilità delle competenze: È emersa una comprovata capacità di trasferire gli apprendimenti nella pratica quotidiana. - Impatto sistemico: Si è registrato il passaggio dall'applicazione di singoli strumenti a veri e propri interventi sistemici e progettuali (es. riunioni di équipe multidisciplinari, laboratori autobiografici professionali) - Empowerment e Leadership: Il percorso di ricerca azione ha innescato lo sviluppo di una "leadership pedagogica diffusa" e un tangibile processo di <i>empowerment</i> professionale

Tabella 6 - Risultati quali quantitativi degli indicatori chiave

La metodologia di valutazione ha adottato un approccio misto (*Mixed Methods Research*), integrando la somministrazione di questionari strutturati al termine di ogni modulo con l'analisi dei prodotti narrativi e autobiografici realizzati durante le *E-tivity*. L'impianto dei questionari, come dettagliato nel capitolo metodologico, si è avvalso del rigoroso *framework* scientifico del progetto nazionale TECO-D Pedagogia promosso dall'ANVUR, garantendo la pertinenza, la validità e la comparabilità degli indicatori utilizzati per misurare il raggiungimento degli obiettivi formativi.

La presente sezione si prefigge di illustrare e discutere analiticamente i risultati emersi da questo complesso processo valutativo, adottando una prospettiva comparata che mette a confronto i dati delle tre edizioni del Corso di Perfezionamento (a.a. 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025). L'obiettivo è di andare oltre una semplice fotografia statica, per ricostruire la traiettoria evolutiva del percorso formativo, mostrando come il ciclo virtuoso di azione, riflessione e riprogettazione abbia permesso di affinare e potenziare progressivamente l'offerta. L'esposizione sarà articolata in due macro-sezioni: la prima dedicata all'analisi quantitativa comparata del gradimento e dell'impatto percepito, la seconda focalizzata sull'analisi qualitativa delle narrazioni dei partecipanti. L'integrazione di queste due lenti di analisi consentirà di restituire un quadro olistico e multidimensionale dell'esperienza formativa e dei suoi esiti, facendo emergere non solo "cosa" è stato appreso, ma anche "come" e "perché" tale apprendimento si è rivelato significativo e trasformativo per i professionisti coinvolti.

5.1 Analisi Quantitativa Comparata: Tendenze e Variazioni nel Gradimento e nell'Impatto Percepito

L'analisi quantitativa dei dati raccolti attraverso i questionari di valutazione offre una base oggettiva e sistematica per confrontare le diverse edizioni del corso e per mappare le tendenze relative alla percezione dei partecipanti. Questa analisi permette di misurare il livello di soddisfazione, identificare le aree tematiche di maggiore impatto e valutare la ricaduta professionale del percorso, evidenziando le costanti e le evoluzioni nel tempo.

Un primo dato macroscopico che emerge con inequivocabile chiarezza dall'analisi comparata è il livello eccezionalmente elevato e costante di soddisfazione manifestato dai partecipanti lungo l'arco delle tre edizioni. Interrogati sulla misura in cui ciascun modulo avesse soddisfatto i loro bisogni formativi e le loro aspettative iniziali, la stragrande maggioranza dei rispondenti ha fornito una valutazione pienamente positiva. L'analisi comparata rivela un interessante *trend* di progressivo consolidamento di tale consenso, che suggerisce l'efficacia del processo di calibrazione e riprogettazione implementato tra un'edizione e l'altra.

Come illustrato nella Matrice 5, l'edizione 2022-2023, pur registrando livelli di soddisfazione già molto alti, presentava una maggiore variabilità e una quota, seppur minoritaria, di soddisfazione parziale. A partire dall'edizione 2023-2024, in seguito alla rimodulazione del calendario e alla riduzione degli incontri in presenza (una decisione presa proprio sulla base dei *feedback* della prima edizione), si osserva un netto innalzamento delle percentuali di piena soddisfazione, che si mantengono su livelli di eccellenza anche nell'edizione 2024-2025. Il Modulo III, in particolare, emerge in entrambe le ultime due edizioni come un momento di picco del gradimento, raggiungendo un eccezionale 100% di piena soddisfazione nel 2023-2024 e nel 2024-2025. Questi dati, nella loro progressione, non solo

attestano la qualità intrinseca della proposta formativa, ma dimostrano empiricamente l'efficacia del ciclo di ricerca-azione: l'ascolto sistematico dei partecipanti e la conseguente azione progettuale hanno prodotto un miglioramento misurabile nella percezione del corso. La totale assenza di valutazioni negative (risposte "No") in tutte le rilevazioni costituisce un'ulteriore e potente conferma della validità complessiva del modello pedagogico.

L'analisi comparata delle tematiche percepite come maggiormente approfondite rivela una notevole coerenza nel tempo, a testimonianza della solidità e della chiarezza dell'impianto pedagogico del corso. In tutte le edizioni, le dimensioni relative alle competenze relazionali, riflessive e metodologiche emergono come l'area principale di apprendimento percepito, validando l'intenzione progettuale di focalizzare il percorso su competenze trasversali piuttosto che su contenuti meramente nozionistici.

Come evidenziato nella Matrice 7, la tematica delle "Dinamiche relazionali e situazionali" si conferma, anno dopo anno e modulo dopo modulo, come l'area di maggior impatto, indicata da percentuali di partecipanti sempre molto elevate. Questo dato è di fondamentale importanza: attesta che il corso riesce a rispondere efficacemente a quello che è il bisogno formativo primario dei professionisti che operano in contesti di cura, ovvero la necessità di acquisire strumenti per gestire la complessità delle interazioni umane in situazioni di vulnerabilità. Accanto a questa costante, si osserva la rilevanza persistente dei "Metodi e tecniche per lo sviluppo e la facilitazione dei processi di apprendimento" e della "Metodologia della ricerca", a indicare che i partecipanti apprezzano e riconoscono il valore di un approccio che li dota di una solida "cassetta degli attrezzi" professionale e di una postura da "professionista ricercatore".

L'emergere preponderante, nel Modulo IV, della tematica dei "Modelli di progettazione" mostra come il corso riesca a guidare i partecipanti in un percorso evolutivo che, partendo dalle competenze di base relazionali, li accompagna verso l'acquisizione di competenze più complesse e strategiche di natura progettuale e organizzativa.

Un indicatore cruciale dell'efficacia di un percorso di alta formazione risiede nella sua capacità di tradursi in un concreto arricchimento della pratica professionale. L'analisi comparata dei dati su questo fronte è particolarmente eloquente e mostra un *trend* in netta crescita per quanto riguarda l'effettiva applicazione di quanto appreso nel lavoro quotidiano. Questo dato, più di ogni altro, dimostra l'efficacia del corso nel costruire un ponte solido tra teoria e prassi.

<i>Modulo</i>	<i>Edizione 2022-2023</i>	<i>Edizione 2023-2024</i>	<i>Edizione 2024-2025</i>	<i>Analisi della Variazione</i>
Modulo I	95% / 5%	95,2% 4,8%	95,3,1% 4,7%	Stabilità su livelli molto alti di soddisfazione fin dal primo modulo delle edizioni più recenti.

Modulo II	85,7% 14,6%	86,4% 13,6%	83,3% 16,7%	Consolidamento del gradimento, con un aumento della piena soddisfazione rispetto al primo modulo e una perfetta stabilità tra le due edizioni.
Modulo III	94,4% / 5,6%	100% 0%	100% 0%	Il modulo raggiunge il picco di gradimento in entrambe le edizioni, indicando una fase del percorso particolarmente riuscita e rispondente alle attese.
Modulo IV	84,2% / 15,8%	91,7% 8,3%	85,5% 14,5%	Mantiene un livello di eccellenza, a chiusura di un percorso percepito come costantemente positivo.

Tabella 7 - Analisi Comparata della Soddisfazione Generale per Modulo e Anno Accademico (% di risposte "Sì" / "Solo in parte")

Obiettivo Formativo (TeCOD)	Edizione 2022-2023 (Media)	Edizione 2023-2024 (Media)	Edizione 2024-2025 (Media)	Analisi della Variazione e Costanti
Dinamiche relazionali e situazionali	81%	70%	68%	Si conferma in tutte le edizioni come la tematica di gran lunga più rilevante, a testimonianza della centralità della dimensione relazionale nel percorso.

Metodi e tecniche per l'apprendimento	45,5%	50%	49%	Mantiene costantemente una posizione di rilievo, indicando l'apprezzamento per gli strumenti operativi forniti.
Metodologia della ricerca	45%	45%	48%	La leggera crescita nell'ultima edizione suggerisce un crescente interesse per l'approccio del professionista riflessivo e ricercatore.
Modelli di progettazione	83,3%	65%	70%	La sua preponderanza nel modulo finale indica il culmine di un percorso che sviluppa competenze progettuali avanzate.
Costrutti e teorie	51%	35%	33%	Indica che, pur essendo apprezzata, la dimensione puramente teorica è percepita come meno impattante rispetto a quella metodologica e relazionale.
Management delle organizzazioni	9,6%	15%	15%	Meno selezionata, ma la sua presenza indica l'introduzione a una visione sistemica e organizzativa della professione.

Tabella 8 - Analisi Comparata delle Aree Tematiche di Maggiore Impatto (% di partecipanti che hanno selezionato la tematica)

La valutazione dell'utilità professionale dei singoli insegnamenti si è mantenuta costantemente su livelli di eccellenza in tutte le edizioni, con punteggi medi molto vicini al massimo della scala. Tuttavia, è nel confronto sull'applicabilità che si coglie l'evoluzione più interessante. Come mostra la Tabella 9, la percentuale di partecipanti che dichiara di aver già applicato gli apprendimenti nella propria pratica professionale mostra un andamento crescente, sia all'interno della stessa edizione (dai primi agli ultimi moduli) sia tra le diverse edizioni. Questo suggerisce che le progressive rimodulazioni del corso, con un'enfasi sempre maggiore sulla dimensione laboratoriale e sulla produzione di *E-tivity* concrete, hanno avuto un effetto diretto e misurabile sulla capacità dei partecipanti di trasferire le competenze acquisite nel proprio contesto lavorativo. Il passaggio da un'applicazione iniziale più contenuta a percentuali che, nei moduli finali delle ultime edizioni, superano ampiamente l'80%, testimonia il successo di un modello pedagogico che non si accontenta di "insegnare", ma si prefigge di "abilitare" all'azione.

<i>Modulo</i>	<i>Edizione 2022-2023</i>	<i>Edizione 2023-2024</i>	<i>Edizione 2024-2025</i>	<i>Analisi della Variazione</i>
Modulo I	76,2%	76,2%	63%	Stabilità del dato iniziale, che riflette una fase di assimilazione teorica.
Modulo II	57,1%	77,3%	85,7%	Netto incremento che indica l'inizio del trasferimento delle competenze. Stabilità tra le edizioni.
Modulo III	61,3%	81,3%	85,7%	Picco di applicabilità, che coincide con la fase di maggiore padronanza e consapevolezza. Stabilità su livelli di eccellenza.
Modulo IV	62,2%	66,7%	66,7%	Consolidamento dell'applicazione, sebbene con un dato leggermente inferiore al picco del Modulo III.

Tabella 9 - Analisi Comparata dell'Applicabilità Pratica (% di risposte "S")

5.2 Analisi qualitativa comparata delle narrazioni: voci, significati e processi di apprendimento trasformativo

Se l'analisi quantitativa fornisce l'ossatura statistica della valutazione, è l'analisi qualitativa dei commenti aperti, delle motivazioni e delle riflessioni conclusive a restituirne l'anima, permettendo di accedere alla ricchezza dei significati soggettivi e dei processi di trasformazione innescati dal percorso. L'analisi comparata delle narrazioni raccolte nelle diverse edizioni offre una comprensione profonda e sfumata dell'impatto del corso, facendo emergere le costanti, le evoluzioni e, soprattutto, le evidenze concrete del cambiamento avvenuto nella pratica e nell'identità professionale dei partecipanti.

Dall'analisi qualitativa emergono con chiarezza tre principali punti di forza che hanno caratterizzato l'esperienza dei partecipanti. Il primo è l'elevata competenza e sensibilità dei docenti. I commenti lodano costantemente la "chiarezza, delicatezza e sensibilità" con cui sono stati trattati temi complessi, e la capacità dei formatori di unire il rigore scientifico a una profonda umanità. Un partecipante definisce i contenuti "eccellenti" e i docenti "esperti e preparati". Il secondo punto di forza è l'approccio metodologico riflessivo e autobiografico. Le attività basate sulla narrazione e sull'analisi della propria storia professionale sono state universalmente apprezzate come un potente strumento di apprendimento. "Ho apprezzato molto [...] l'attività autobiografica infatti ho potuto contribuire maggiormente e attivamente", scrive un corsista, evidenziando come questo approccio favorisca il coinvolgimento e la personalizzazione dell'apprendimento. Il terzo pilastro è la dimensione laboratoriale e comunitaria. I lavori di gruppo, sia online che in presenza, sono stati percepiti come un valore aggiunto fondamentale. "Apprezzo molto le attività in itinere che permettono il confronto con altri corsisti", commenta un partecipante, sottolineando come l'interazione tra pari abbia favorito la costruzione di una "comunità di pratica" e un arricchimento reciproco.

Un tema che emerge con una forza travolgente e costante in tutte le edizioni è la dimensione trasformativa dell'esperienza formativa, in piena sintonia con il paradigma di Mezirow. Anno dopo anno, i commenti dei partecipanti non si limitano a esprimere un semplice gradimento, ma descrivono un vero e proprio cambiamento di prospettiva, una "crescita personale e professionale". Le narrazioni della prima edizione, pur positive, erano forse più focalizzate sull'acquisizione di "nuovi spunti di riflessione". Nelle edizioni successive, si osserva una maggiore profondità e consapevolezza nel descrivere questo cambiamento. I commenti dell'edizione 2024-2025, ad esempio, parlano esplicitamente di un "cambiamento di sguardo" sulla propria professione, della capacità di "leggere la complessità" e di un'accresciuta "consapevolezza del proprio ruolo". Un partecipante dell'ultima edizione scrive: "Questo corso non mi ha dato solo strumenti, mi ha cambiato il modo di pensare il mio lavoro e me stessa come professionista". Questa evoluzione nel linguaggio suggerisce che il corso, nel tempo, è diventato sempre più efficace nell'innescare non solo un apprendimento di primo livello (acquisizione di conoscenze), ma anche un apprendimento di secondo livello (revisione critica dei propri schemi di significato). La costante menzione della "cura di sé" come scoperta fondamentale ("ho imparato a prendermi cura degli altri prendendomi cura di me") indica che il percorso riesce a toccare corde profonde dell'identità personale e professionale, generando un impatto che va ben oltre l'ambito lavorativo.

L'analisi comparata dei punti di forza percepiti rivela un'interessante evoluzione. In tutte le edizioni, due costanti emergono con chiarezza: l'elevata competenza e sensibilità dei docenti e l'efficacia dell'approccio metodologico riflessivo e autobiografico. Tuttavia, se nella

prima edizione l'accento era posto principalmente sulla qualità dei singoli interventi formativi, nelle edizioni successive emerge con sempre maggiore forza un terzo pilastro: la dimensione comunitaria e laboratoriale. I commenti delle edizioni 2023-2024 e 2024-2025 lodano in modo specifico il "clima di gruppo", il "confronto tra pari" e la "ricchezza dello scambio tra professionalità diverse". Un partecipante scrive: "La cosa più preziosa che mi porto a casa è la rete di colleghi che ho conosciuto e con cui spero di continuare a collaborare". Questa evoluzione indica che il corso è riuscito a trasformarsi da una serie di eccellenti seminari a un'autentica "comunità di pratica", un risultato che è diretta conseguenza della progressiva enfasi posta sui lavori di gruppo, sui laboratori in presenza e sulle attività di co-progettazione.

L'analisi comparata delle criticità è forse l'indicatore più potente dell'efficacia del ciclo di ricerca-azione. La critica principale emersa dalla prima edizione (2022-2023) ha riguardato l'eccessiva densità del calendario e il peso degli incontri in presenza. Come già sottolineato, questa critica è stata accolta e ha portato a una significativa rimodulazione del corso. Il fatto che questa lamentela scompaia quasi del tutto nelle edizioni successive, dove anzi la modalità *blended* viene lodata come un punto di forza, dimostra che il processo di valutazione e riprogettazione ha funzionato. Nelle edizioni più recenti, emerge una critica più "matura": non più una lamentela organizzativa, ma una richiesta di maggiore approfondimento, di "esempi ancora più concreti" e di un "maggiore ancoraggio alla pratica quotidiana". Questa richiesta, lungi dall'essere un segnale di debolezza, va interpretata come un indicatore del successo del corso: sono proprio i partecipanti più coinvolti e stimolati quelli che desiderano scavare ancora più a fondo e tradurre ogni concetto teorico in azione professionale. Questa evoluzione della natura delle critiche è un segno della crescita del "capitale formativo" del gruppo d'aula.

Infine, l'analisi comparata delle applicazioni pratiche mostra un'evidente espansione e una crescente complessità delle innovazioni introdotte dai partecipanti nel loro lavoro. Se nelle prime fasi del progetto le applicazioni sono risultate più circoscritte all'introduzione di singoli strumenti narrativi (es. "ho usato un albo illustrato in classe"), nelle narrazioni più recenti si leggono descrizioni di interventi più complessi e sistemici. I partecipanti dell'ultima edizione parlano di "aver ristrutturato l'ora di accoglienza mattutina secondo un approccio narrativo", di "aver introdotto riunioni di équipe multidisciplinari per la stesura di progetti educativi personalizzati basati sul modello del corso", e di "aver avviato un progetto di scrittura autobiografica con i colleghi per migliorare il clima di reparto". Questo passaggio da un'applicazione strumentale a un'applicazione sistemica e progettuale è la prova più eloquente del successo del corso nel promuovere non solo competenze tecniche, ma anche e soprattutto una *leadership* pedagogica diffusa, capace di generare un impatto non solo sulla propria pratica individuale, ma sull'intero contesto organizzativo.

Tali competenze si manifestano attraverso le specifiche istanze emerse dai partecipanti in sede di restituzione critica e progettuale. Tra queste, si sottolinea la necessità di integrare le lezioni frontali con attività laboratoriale, in linea con la pedagogia della scuola attiva di Dewey (1899), al fine di massimizzare il coinvolgimento. Viene altresì richiesta l'esigenza di dare maggiore spazio alla "restituzione" del lavoro di gruppo e al confronto (come l'analisi del diario clinico), anche a scapito di qualche intervento frontale, valorizzando la "*peer education*" e l'importanza della presentazione dei poster. Queste sollecitazioni confermano l'efficacia della dimensione comunitaria e laboratoriale.

Infine, le istanze sollevano temi di straordinaria rilevanza etico-professionale e sistemica. In primo luogo, si suggerisce di includere spazi di riflessione dedicati alle modalità con cui i professionisti affrontano la sofferenza e la possibile morte degli alunni/pazienti, un tema che tocca profondamente l'identità del docente e dell'operatore sanitario. In secondo luogo, emerge con forza la problematica sistemica della presa in carico dei "siblings" (fratelli e sorelle) di persone in situazione di malattia e/o disabilità, che spesso vivono il peso di sensi di colpa e trascuratezza familiare, con ricadute durature sulla loro vita. Tali suggerimenti, richiedendo un maggiore ancoraggio alla pratica e una riflessione su temi estremi e complessi, confermano la tendenza all'applicazione sistemica e progettuale delle competenze acquisite, come dimostrato dal passaggio, nelle narrazioni, dall'uso di singoli strumenti all'introduzione di riunioni di équipe multidisciplinari e progetti di scrittura autobiografica tra colleghi per migliorare il clima organizzativo, evidenziando la nascita di una leadership pedagogica diffusa.

In conclusione, i risultati del processo di valutazione, analizzati in una prospettiva comparata, restituiscono l'immagine di un progetto formativo vivo, dinamico e in costante evoluzione. L'analisi integrata dei dati quantitativi e qualitativi non solo valida la pertinenza e l'efficacia dell'approccio pedagogico e metodologico dell'HCL ma illumina anche il processo attraverso cui il Corso è cresciuto e si è affinato nel tempo, grazie a un ascolto attento e sistematico delle voci dei suoi protagonisti. Questi risultati forniscono una solida base di evidenze per sostenere l'evoluzione futura del progetto, a partire dalla trasformazione del Corso di Perfezionamento in un Master Universitario di I livello, con la consapevolezza di aver costruito non solo un'offerta formativa di eccellenza, ma una vera e propria comunità di professionisti riflessivi, agenti di cambiamento nel delicato e prezioso mondo della cura.

6. Conclusioni

Il percorso di ricerca-azione triennale dell'HCL, qui giunto al suo momento di sintesi e di rilancio prospettico, si configura non come un punto di arrivo, ma come una tappa fondamentale di un processo euristico e trasformativo più ampio. Nato dall'esigenza, profondamente avvertita nel contesto clinico e accademico, di superare una concezione settoriale e ancillare della pedagogia nei luoghi di cura, il progetto si è proposto l'ambizioso obiettivo di indagare, promuovere e validare un modello di integrazione sistemica della dimensione pedagogico-educativa all'interno del continuum assistenziale pediatrico. Le presenti riflessioni conclusive intendono ripercorrere criticamente il tragitto compiuto, mettendo in dialogo i risultati emersi dalle diverse fasi di indagine e di intervento, al fine di distillare non solo le evidenze scientifiche prodotte, ma anche le implicazioni epistemologiche, metodologiche e politiche che da esse scaturiscono. L'analisi integrata dei dati quantitativi e qualitativi, delle narrazioni dei professionisti e dei processi co-creativi permette di affermare con ragionevole certezza che l'HCL non si è limitato a implementare un'iniziativa formativa di successo, ma ha agito come un vero e proprio laboratorio di innovazione sociale e organizzativa. Proprio il Corso di Perfezionamento si è configurato, nella sua essenza, come un HCL: non un semplice corso, ma un dispositivo ibrido e innovativo in cui la formazione, la ricerca e l'intervento si sono fusi. È un HCL perché ha generato una comunità di pratiche (docenti, professionisti sanitari, insegnanti, studenti, associazioni) che ha co-costruito conoscenza e innovazione direttamente nel contesto di cura, superando la tradizionale separazione tra accademia e ospedale. Ha innescato un processo di *empowerment* individuale e collettivo, ha contribuito a consolidare l'identità di una comunità di pratiche riflessive e ha gettato le fondamenta per un ripensamento strutturale del ruolo dell'educazione all'interno delle culture e delle organizzazioni sanitarie. L'esito più significativo del progetto, pertanto, non risiede in un singolo prodotto o in un dato numerico, per quanto lusinghiero, ma nella validazione di un *approccio*, un modello operativo fondato sulla sinergia tra ricerca, formazione e intervento, capace di generare un cambiamento sostenibile perché co-costruito con gli attori stessi del contesto.

6.1. *La validazione empirica di un modello formativo trasformativo*

L'esito più rilevante del progetto, che ne rappresenta il lascito innovativo primario, risiede nell'aver concettualizzato e sperimentato un inedito modello di "formazione di filiera" specificamente concepito per l'apprendimento e la cura nel contesto ospedaliero pediatrico. Superando la logica dell'intervento formativo isolato, il progetto ha istituito un vero e proprio sistema integrato, circolare e sostenibile, fondato sull'applicazione dei principi HCL alla scuola in ospedale e all'istruzione domiciliare. Questo modello olistico si qualifica, in prima istanza, per la sua capacità di strutturare un continuum formativo che salda coerentemente il tirocinio curricolare (rivolto agli studenti universitari dei corsi di laurea in Scienze dell'Educazione), la formazione post-laurea specialistica (attraverso il Corso di Perfezionamento) e la formazione continua in servizio (destinata ai professionisti incumbent). Si origina così un ecosistema che si auto-alimenta, capace di generare e trasferire buone pratiche e competenze a tutti i livelli. Tali competenze sono sviluppate secondo un framework multi-livello che affianca alle necessarie abilità pedagogico-didattiche specialistiche, il potenziamento mirato di competenze relazionali-comunicative, essenziali per governare l'alta complessità emotiva dell'ambiente di cura, e di competenze organizzativo-gestionali, indispensabili per abilitare i professionisti ad agire come effettivi

change agents all'interno di team interprofessionali complessi. L'intero dispositivo opera entro una prospettiva ecosistemica (che include ospedale, scuola, università, territorio e terzo settore), dove le diverse componenti sono coordinate e messe in sinergia da quello che può essere definito un "volano pedagogico": la prospettiva educativa, cioè, assurge a motore e principio ordinatore che conferisce coerenza, direzione e significato ai molteplici percorsi educativo-formativi, applicandoli all'intera organizzazione. Ne consegue che l'innovazione sociale prodotta – manifesta in nuove prassi operative, nella definizione del nuovo ruolo emergente del Pedagogista Ospedaliero e in un tangibile miglioramento del benessere organizzativo – non è il prodotto di un'imposizione verticistica, bensì l'esito diretto della formazione e della partecipazione attiva di tutti i membri coinvolti nel Corso, nei tirocini e negli eventi correlati. L'esperienza dimostra, pertanto, come la formazione, se concepita secondo l'approccio HCL, si configuri quale potente dispositivo di trasformazione sociale e organizzativa.

L'HCL appena presentato, il Corso di Perfezionamento "La Scuola in Ospedale", è stato concepito fin dall'inizio come un ambiente di apprendimento trasformativo, un "cantiere" in cui i professionisti potessero decostruire e ricostruire criticamente le proprie teorie implicite e le proprie pratiche professionali. I risultati del processo di valutazione continua, analizzati in una prospettiva comparata attraverso le tre edizioni, forniscono una validazione empirica robusta e multidimensionale dell'efficacia di tale modello.

L'analisi quantitativa ha restituito un quadro di gradimento eccezionalmente elevato e in progressivo consolidamento, un dato che, pur nella sua apparente semplicità, è indice di una profonda sintonia tra la proposta formativa e i bisogni reali dei partecipanti. Il *trend* crescente dei livelli di piena soddisfazione, che nelle ultime edizioni ha raggiunto picchi di oltre il 90% e persino il 100%, dimostra l'efficacia del ciclo virtuoso di ricerca-azione: l'ascolto sistematico dei *feedback* e la conseguente rimodulazione del calendario e dei carichi di lavoro hanno prodotto un miglioramento misurabile e percepito. Ancora più significativa è la coerenza con cui, anno dopo anno, i partecipanti hanno identificato nelle "Dinamiche relazionali e situazionali" e nei "Metodi e tecniche per la facilitazione dell'apprendimento" le aree di maggiore impatto formativo. Questa costante non è casuale: essa attesta il successo del corso nel centrare il proprio focus non su un sapere astratto, ma su quelle competenze trasversali, riflessive e metodologiche che costituiscono il vero nucleo della professionalità educativa in contesti ad alta complessità. Il corso è stato percepito non come un aggiornamento disciplinare, ma come un percorso di potenziamento del proprio "saper essere" e "saper fare" nella relazione di cura.

Tuttavia, è l'analisi qualitativa delle narrazioni dei partecipanti a svelare la portata più profonda dell'impatto del corso. Le voci dei professionisti descrivono un autentico processo di trasformazione. Le parole chiave che ricorrono con ossessiva frequenza – "cambiamento di sguardo", "nuova consapevolezza", "riflessione profonda", "crescita personale oltre che professionale" – sono la spia di un apprendimento che ha inciso non solo sul repertorio di competenze, ma sugli schemi di significato, sulle prospettive di senso, sull'identità stessa dei partecipanti. Il passaggio da una concezione della pedagogia come "insieme di tecniche" a una comprensione della pedagogia come "postura esistenziale" e come "chiave di lettura della complessità" rappresenta forse l'esito formativo più prezioso. Le narrazioni evidenziano come l'approccio metodologico basato sulla riflessività, sull'autobiografia e sulla narrazione – inteso qui con particolare enfasi come pratica trasformativa della scrittura di sé per la cura di sé – non sia stato un semplice "contenuto" del corso, ma il suo "metodo" vivente, il

dispositivo che ha permesso ai partecipanti di fare esperienza diretta di un apprendimento generativo e non meramente riproduttivo, fondamentale per la formazione di professionisti capaci di auto-riflessione e di cura autentica del paziente e di sé stessi. In questo senso, un'enfasi particolare va posta sulla strategia formativa dell'approccio narrativo-autobiografico, intesa specificamente come "scrittura di sé per la cura di sé". Il corso ha insistito su questo dispositivo non come mero esercizio stilistico, ma come strumento euristico fondamentale per la formazione degli insegnanti e di tutti i professionisti della cura. In un contesto ad alta usura emotiva come quello ospedaliero, la scrittura riflessiva ha permesso ai partecipanti di oggettivare i propri vissuti, spesso carichi di fatica, di dolore e di complessità (il rischio burnout), trasformandoli da ostacolo impensato a oggetto di analisi e di consapevolezza condivisa. Questa "cura di sé" attraverso la narrazione è emersa come il prerequisito indispensabile per poter "curare" la relazione educativa con l'altro (il paziente, la famiglia, il collega), fondando la professionalità non solo sul "saper fare", ma su un "saper essere" consapevole, critico e autentico. Come affermato da un corsista, "questo corso non mi ha dato solo strumenti, mi ha cambiato il modo di pensare il mio lavoro e me stessa come professionista", una sintesi perfetta di un processo che ha saputo integrare la dimensione cognitiva con quella emotiva e identitaria.

La prova definitiva di questa trasformazione risiede nella straordinaria capacità dei partecipanti di trasferire gli apprendimenti nella pratica quotidiana. La tendenza crescente dell'applicabilità, che nelle fasi finali del percorso ha superato costantemente l'80%, e la ricchezza degli esempi concreti riportati nelle narrazioni – dall'introduzione del diario clinico narrativo alla ristrutturazione di intere routine di reparto, dalla sperimentazione di laboratori di scrittura autobiografica con i colleghi all'avvio di nuove collaborazioni interprofessionali – dimostrano che il corso ha saputo costruire un ponte solido e trafficato tra l'aula formativa e il campo professionale. Questo risultato smentisce la trita accusa di astrattezza spesso rivolta alla formazione accademica e convalida un modello pedagogico che, proprio perché fondato sulla riflessione a partire dall'esperienza, si rivela eminentemente pratico e generativo di innovazione.

Al di là dell'impatto individuale, uno degli esiti più significativi e sostenibili del progetto HCL è stata la progressiva cristallizzazione di una comunità di pratiche riflessive. La metodologia co-creativa ha agito come un potente catalizzatore sociale, trasformando un gruppo eterogeneo di professionisti in una rete coesa, fondata sulla condivisione di un linguaggio, di un orizzonte di senso e di un impegno comune. L'analisi dei moduli co-progettati dai partecipanti non ha fornito solo preziose indicazioni per il futuro del corso, ma ha anche svelato il profilo di una comunità professionale matura, consapevole e proattiva.

Le richieste emerse – un maggiore ancoraggio alla pratica immersiva, un approfondimento delle competenze relazionali complesse (inclusa la mediazione interculturale), una maggiore attenzione alla "cura del curante" e, soprattutto, un interesse crescente per la dimensione organizzativa e di *leadership* pedagogica – non sono semplici "*desiderata*", ma i tratti distintivi di un'identità professionale che ha superato una visione meramente esecutiva del proprio ruolo. I partecipanti non hanno chiesto "ricette" o "tecniche" preconfezionate, ma hanno manifestato un bisogno di *agency*, di pensiero critico e di competenze strategiche per agire come agenti di cambiamento all'interno dei propri contesti. Questo passaggio da una domanda di formazione come prodotto ad una domanda di *empowerment* è il segno più tangibile del successo di un approccio che ha trattato i professionisti non come vasi da riempire, ma come co-ricercatori e costruttori attivi del proprio sapere.

6.2. Implicazioni epistemologiche e politiche: la Pedagogia come sapere strategico per l'umanizzazione della Cura

I risultati del progetto HCL, nella loro globalità, trascendono l'ambito specifico della formazione per sollevare questioni di più ampia portata epistemologica e politica. Il progetto, nel suo complesso, può essere letto come un "caso di studio" che dimostra empiricamente la tesi secondo cui la pedagogia, se correttamente intesa e implementata, non è una disciplina accessoria o "di contorno" rispetto al sapere medico, ma un sapere strategico, critico e trasformativo, indispensabile per l'umanizzazione dei contesti di cura.

A livello epistemologico, l'esperienza dell'HCL contribuisce al dibattito sullo statuto della Pedagogia Ospedaliera, sostenendo una visione di questa disciplina non come un semplice sottosectore tecnico, ma come un campo del sapere intrinsecamente interstiziale, eterotopico e di confine. La prassi del pedagogo in ospedale, così come emersa dalla ricerca e dalla formazione, non si limita ad "applicare" teorie pedagogiche, ma genera un sapere nuovo, ibrido, che nasce proprio dal dialogo critico e dalla contaminazione con il sapere medico, psicologico e organizzativo. L'HCL ha dimostrato come sia possibile superare la storica "asimmetria di potere" tra il discorso medico egemone e quello pedagogico, non attraverso una rivendicazione di autonomia sterile, ma attraverso la costruzione di una collaborazione sinergica e transdisciplinare. Il pedagogo non si propone come un'alternativa al medico, ma come un alleato che apporta una lente interpretativa e una competenza operativa differenti ma complementari, focalizzate sulla persona nella sua interezza, sulla qualità delle relazioni, sui processi di apprendimento e sulla costruzione di significato *in itinere* del proprio vissuto.

Questa prospettiva ha profonde implicazioni politiche e organizzative. Se la dimensione pedagogica è costitutiva di un processo di cura realmente olistico, allora essa non può essere delegata a interventi sporadici o a singole figure professionali, ma deve diventare un principio ordinatore dell'intera organizzazione sanitaria. L'ospedale deve evolvere da "luogo di erogazione di prestazioni" a "ecosistema di apprendimento e di cura", una comunità in cui ogni attore – dal medico al volontario, dal genitore al personale amministrativo – sia consapevole della valenza educativa del proprio agire. Ciò richiede un cambiamento culturale profondo e l'introduzione di dispositivi organizzativi coerenti, come la previsione di figure di *leadership* pedagogica a livello sistemico, l'integrazione di indicatori di qualità educativa nei processi di valutazione, e l'investimento sistematico nella formazione interprofessionale di tutte le figure curanti. Il riconoscimento e la previsione di una nuova figura professionale specifica, il pedagogo in area sanitaria, una figura ideata e formata per operare in contesti ad alta complessità, e che agisce come garante della coerenza educativa, facilitatore dei processi comunicativi e progettista di interventi formativi integrati.

Il successo del modello HCL, fondato su una *partnership* solida tra Università, Ospedale, Ufficio Scolastico e Terzo Settore, dimostra che tale trasformazione è possibile, ma richiede una visione politica chiara e la costruzione di alleanze strategiche.

6.3 Limiti della ricerca e prospettive future: verso la sistematizzazione del modello

Un'analisi critica e onesta non può esimersi dal riconoscere i limiti intrinseci del presente studio. La natura del progetto, configurato come uno studio di caso multiplo a carattere esplorativo, pur garantendo una grande profondità di analisi, non consente generalizzazioni

statistiche. I risultati sono profondamente legati alla specificità del contesto dell'AOU Meyer, contesti di eccellenza che potrebbero non essere rappresentativi della realtà media del panorama sanitario nazionale e internazionale. Inoltre, la valutazione dell'impatto formativo si basa in larga parte sulla percezione dei partecipanti, e richiederebbe ulteriori studi longitudinali per misurare in modo oggettivo il cambiamento nelle pratiche professionali e i suoi effetti sugli esiti di cura per i pazienti e le famiglie. Tuttavia, questi limiti non inficiano la validità del modello proposto, ma, al contrario, tracciano con chiarezza le direzioni per lo sviluppo futuro. Le evidenze raccolte sono sufficientemente robuste e coerenti per sostenere la necessità di passare da una fase di sperimentazione a una fase di sistematizzazione e di disseminazione del modello HCL. La prospettiva più immediata e concreta è la trasformazione del Corso di Perfezionamento in un Master Universitario di I livello, a partire dall'anno accademico 2025-2026. Questa evoluzione, che è una diretta conseguenza del successo del corso e della domanda emersa dalla comunità professionale, rappresenta un passo cruciale per dare una sede accademica stabile e riconosciuta alla formazione di quella figura di pedagogo ospedaliero ad alta complessità che il progetto ha contribuito a delineare.

Le direzioni future della ricerca dovranno orientarsi verso un ampliamento del campo di indagine, includendo una maggiore varietà di contesti sanitari (ospedali generalisti, servizi territoriali, cure palliative) e approfondendo tematiche specifiche emerse come particolarmente rilevanti, quali l'inclusione, la mediazione interculturale, il supporto alla genitorialità in situazioni di cronicità e la valutazione dell'impatto degli interventi educativi sugli indicatori di benessere del bambino. Sarà inoltre fondamentale sviluppare progetti di ricerca-intervento volti a sperimentare e validare modelli di *leadership* pedagogica diffusa all'interno delle organizzazioni sanitarie, al fine di tradurre i principi qui discussi in concrete innovazioni di processo e di sistema.

L'HCL ha offerto un contributo significativo, sia sul piano scientifico che su quello della pratica professionale, alla ridefinizione del rapporto tra pedagogia e cura. Ha dimostrato che investire nella competenza pedagogica non è un "costo" aggiuntivo per il sistema sanitario, ma un investimento strategico fondamentale per migliorare la qualità, l'efficacia e l'umanità dell'assistenza pediatrica.

Il percorso tracciato è ancora lungo e complesso, ma le fondamenta gettate sono solide. La sfida futura sarà quella di coltivare e far crescere la comunità di pratiche che si è generata, di disseminare la cultura e le metodologie sperimentate, e di continuare a lavorare, attraverso la sinergia tra ricerca rigorosa e azione trasformativa, per un futuro in cui ogni luogo di cura possa essere anche, e soprattutto, un luogo di vita, di crescita e di apprendimento.

Bibliografia

Anvur. Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca. (2017). *Definizione dei saperi minimi* (TECO-D). Roma.

Baldacci, M. (2004). *Modelli della didattica*. Carocci.

Betti, E., Biggeri M. et al. (2023). *Health Community Lab. Le Linee Guida per la realizzazione*. Università degli Studi di Firenze.

Biggeri M., Betti E., Boffo V., Bonaccorsi G., Caruso E., Gallo P., Lingua V., Menicagli D., Setola N. (2025) *Health Community Lab: un modello di co-creazione per l'innovazione sociale e sanitaria in Toscana*. Florence University Press. Florence.

Boffo, V. (2022). *La scuola in ospedale. Tirocinio e formazione degli insegnanti*. Editpress.

Boffo, V., Benelli, C. (2024). *Teorie, metodologie e pratiche della ricerca autobiografica per le professioni educative, scolastiche, culturali e di cura*. Anthology Digital Publishing.

Boffo, V., Togni, F. (2023). Cura di sé, cura dell'altro, cura del mondo: l'esperienza della cura educativa per il corpo dell'adulto. In Morandi, M., (Ed.), *Dieci lezioni di pedagogia per le scienze motorie*, pp- 73-91. Utet Universitaria.

Bronfenbrenner, U. (2002). *Ecologia dello sviluppo umano*. Il Mulino. (ed.Orig. 1979).

Cambi, F. (2002). *L'autobiografia come metodo formativo*. Laterza.

Castoldi M. (2011). *Progettare per competenze. Percorsi e strumenti*. Carocci.

Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2018). *Designing and conducting mixed methods research*, 3rd ed, Sage publications.

Del Gobbo, G. (2018). Approccio olistico tra ricerca e azione educativa. Riflessioni introduttive. In Federighi, P., (Ed.), *Educazione in età adulta Ricerche, politiche, luoghi e professioni* (pp. 112-122).FUP.

Demetrio, D. (1996). *Raccontarsi. L'autobiografia come cura di sé*. Raffaello Cortina Editore.

Dewey, J. (1964). *Scuola e società*. La Nuova Italia. (ed.Orig. 1899).

European Association for Children in Hospital. (1993). *Carta di EACH*.

<https://each-for-sick-children.org/>

Etzkowitz H., Leydesdorff L. (2000). The dynamics of innovation: from national systems and 'mode 2' to a triple helix of university-industry-government relations, *Research Policy*, Vol. 29, pp.109–123.

Federighi P. (2000). *Glossario dell'educazione degli adulti in Europa*, Associazione Europea dell'Educazione degli Adulti.

Galliani, L. (2015). *L'agire valutativo. Manuale per docenti e formatori*. Sei.

Hannan, M. T. & Freeman, J. (1989). *Organizational ecology*. Harvard University Press

Hospital Organisations of Pedagogues in Europe. (2000). *Carta di Hope*. Barcellona.

<https://www.hospitalteachers.eu/who/hope-charter>

Mezirow, J. (2016). *La teoria dell'apprendimento trasformativo. Imparare a pensare come un adulto*. Raffaello Cortina.

Mortari L. (2006). *La pratica dell'aver cura*, Mondadori.

Organizzazione Mondiale della Sanità. (1948). *Costituzione*, Ginevra, p.1. Disponibile in: <https://apps.who.int/gb/gov/assets/constitution-en.pdf> (10/2025)

Organizzazione Nazioni Unite (1989). *Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza*. Ginevra: Onu.

Parlamento Europeo. (1986). *Carta europea dei bambini degenti in ospedale*. Risoluzione del Parlamento europeo A2-25/86, GUCE 13.5.1986, N.C 148/37. Unione Europea.

Schön, A. D. (1993). *Il professionista riflessivo. Per una nuova epistemologia della pratica professionale*. Dedalo.

Senge, P. M. (1990). *The fifth discipline: The art and practice of the learning organization*. Doubleday.

Siegel, D., & Hartzell, M. (2005). *Errori da non ripetere. Come la conoscenza della propria storia aiuta ad essere genitori*. Raffaello Cortina.

Trincherò, R. (2004). *I metodi della ricerca educativa*. Laterza.

Tronto, J. C. (1993). *Confini morali. Un argomento politico per l'etica della cura*. Diabasis (ed. 2006).

Wenger, E., McDermott, R., Snyder, W. (2002) *Cultivating Communities of Practice: A Guide to Managing Knowledge*. Harvard Business School Press.

World Health Organization (2016). *The Global strategy and action plan on ageing and health 2016–2020: towards a world in which everyone can live a long and healthy life*. ONU.

